

*direcção geral dos serviços florestais
 e
 agrícolas*

ESTUDOS E INFORMAÇÃO

**SUBSÍDIOS PARA O CONHECIMENTO DO VALOR
NUTRITIVO DAS PASTAGENS DE MONTANHA**

- I — A Serra da Estrela
- II — A Serra da Freita

Valor nutritivo das vagens de
Gleditsia triacanthos, L.

POR

JOSÉ FILIPE DOS SANTOS OLIVEIRA
ENGENHEIRO SILVICULTOR

Instituto Superior
de Agronomia

BIBLIOTECA

NODOC IA16N435

COTA F-40615

Com a publicação de "Estudos e Informação" pretende-se divulgar a acção desenvolvida e os resultados obtidos pelos técnicos florestais nos diversos sectores em que exerçam a sua actividade.

Pela circulação restrita que possui, pelo carácter nitidamente provisório de certos trabalhos, algumas vezes simples fases de estudos longos e morosos e ainda por ser propósito da Direcção-Geral incluir em "Publicações" as obras que o merecerem, não é permitida a sua reprodução total ou parcial sem autorização destes Serviços que, para o efeito, ouvirão o parecer do autor responsável pelas doutrinas expendidas.

Os trabalhos de investigação a seguir apresentados foram feitos no "Centro de Estudos dos Solos Florestais", e constituem como que a fase preliminar de um programa de actividade a longo prazo.

Razões de vária natureza levam entretanto a não protelar por mais tempo a sua publicação, pelo que se resolveu agora apresentá-los em conjunto em "Estudos e Informação".

A. F. OLIVEIRA

Centro Estudos Solos Florestais

I - A SERRA DA ESTRELA

1. INTRODUÇÃO

A análise, mesmo sumária, dos dados estatísticos respeitantes aos arrolamentos pecuários, aos consumos de produtos alimentares de origem animal e, ainda, ao volume de importações e exportações que neste sector afectam a balança de pagamentos, basta para se concluir da gravidade da crise que, neste campo, o País atravessa.

Em 1955 os efectivos pecuários somavam 1 960 132 Cabeças Normais (C.N.), correspondentes pois a uma densidade pecuária de 21,9 C.N./Km² e a uma capitação de 242 C.N./1 000 habitantes. O consumo de carne, que apresenta uma tendência para aumentar na última década, era, em 1959, da ordem dos 18,9 Kgs. por habitante e por ano. Este consumo, embora baixíssimo, foi suficiente para que no período de 1955 a 1961 tivéssemos de importar mais de 40 000 toneladas de carne, no valor de cerca de 600 mil contos. Por outro lado, verifica-se que a dieta normal do Continente fornece apenas 2 460 calorias/dia/habitante, sendo de 71g/dia o consumo de proteínas, das quais só 35% têm origem animal.

Vemos pois, que embora se verifique uma expansão dos efectivos pecuários, esta se processa a um ritmo muito inferior ao do aumento populacional, não bastando sequer para suprir o fraco consumo actual. E como esse consumo é susceptível, e se está orientando já, no sentido dum alargamento considerável, surge com premente acuidade o problema da renovação, melhoramento e ampliação do armentio nacional.

O problema não se poderá, porém, encarar de ânimo leve, uma vez que, dois pontos há que importa considerar antecipadamente:

- a) - A área do pastoreio foi sofrendo sucessivas reduções, por alargamento das áreas de cultura agrícola e das florestas, não sendo essa diminuição compensada, de modo algum, por um aumento da produtividade da área restante;

- b) - A liberalização do comércio externo que se avizinha, com a provável entrada do País no Mercado Comum Europeu, porá os nossos produtores em condições de extrema desvantagem em relação aos produtores especializados do Norte da Europa.

Numa tal conjuntura se deve situar a recente publicação feita pela Secretaria de Estado da Agricultura dum Plano de Fomento Pecuário em que as múltiplas facetas do problema são examinadas procurando dar-se-lhe solução adequada. Para além das medidas de carácter económico e financeiro que um tal Plano envolve duas directrizes de ordem técnica nele avolumam: a solução será procurada pela importação de raças seleccionadas e por uma política de incremento forrageiro. Da integração destas duas técnicas numa renovada estrutura agrária se espera a resolução rápida do problema e um benefício real para as camadas populacionais mais desprotegidas do mundo rural. Com efeito debatendo-se a lavoura com uma crise grave, em que a falta de gados é factor capital, é este o caminho a trilhar para a regularização da técnica cultural e para um aumento da rentabilidade das explorações.

2. ORDENAMENTO SILVO PASTORIL

Numa tal visão genérica claro que o problema do ordenamento silvo-pastoril das zonas montanhosas se não podia de modo algum desprezar. O relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado para estudar uma Campanha de produção forrageira e de fomento pecuário disso fez eco ao abordar numa das suas rúbricas este problema. Sendo assim, e dado que nas modernas concepções de Economia Agrária o ordenamento agro-silvo-pastoril regional, nacional e até supra nacional é a base de todos os programas a curto e a longo prazo, é natural que os Serviços Florestais não quizessem deixar a outrem as responsabilidades que no assunto lhe cabem.

O binómio floresta-pastagem estabelecido em zonas acidentadas, e distribuindo cada zona pela ocupação que conduzirá a uma rentabilidade global máxima, é uma realidade que importa considerar em primeiro plano na solução dos problemas pecuários nacionais. Dentro desta perspectiva fomos incumbidos de estudar alguns aspectos das pastagens serranas, com o fim de determinar o seu valor nutritivo, de maneira a dispor-se de dados qualitativos para uma programação mais coerente de medidas de ordenamento. Não é pois um trabalho teórico o que se efectuou. Procurou-se sim obter valores de aplicação imediata, quer quanto à valia nutritiva de determinadas forragens, quer quanto a problemas de nutrição mineral, dum muito especial interesse na alimentação de animais de raças seleccionadas. De entre as várias zonas sujeitas à jurisdição da D.G.S.F. onde se tem trabalhado no campo das pastagens avulta a Serra da Estrela, berço dos trabalhos de repovoamento florestal, iniciados no fim do século XIX, e uma das zonas de pastoreio de mais antiga tradição.

Embora sem abordar os aspectos históricos do pastoreio nos Montes Hermínios é curioso relembrar que possuímos referências de ataques de bois aos acampamentos das tropas romanas e que Viriato era sem dúvida um dos pastores da Serra. Mais tarde, no século XII El-EDRISI, refe

re-se novamente à actividade pecuária na Estrela e, em pleno século XIX sabemos que havia ainda nessa zona imensas pastagens. (RIBEIRO, 1868).

A cultura depredadora dos cereais, em especial do centeio, foi porém ganhando altura, ocupando zonas declivosas, destruindo as reservas húmidas dos solos. Num tal ambiente a erosão manifestou-se com enorme intensidade e ao empobrecimento dos solos e da vegetação juntaram-se os gravíssimos problemas do assoreamento dos rios, de que o Mondego é um trágico exemplo. Note-se que já no tempo de D. Afonso V e mais tarde na "História de S. Domingos" de Frei Luis de Sousa (RODRIGUES, 1944) se encontram referências ao assoreamento deste rio. Pode porém dizer-se que nos primórdios deste século se entrou na fase mais aguda com consequências desastrosas para as populações ribeirinhas.

Impondo-se muito embora uma imensa obra de reflorestação, a que os Serviços lançaram corajosamente ombros, não se pode, porém, dizer que tal resolva o problema completamente. Como diz DESCOMBES a fertilidade de uma pastagem é função do estado de cobertura florestal das regiões superiores, de tal modo que, a superfície necessária para alimentar uma cabeça de gado será tanto menor quanto maior for a taxa de arborização regional.

Existindo já hoje em dia na Serra muitos milhares de hectares cobertos por florestas é necessário encarar a segunda parte da solução, isto é, criar vastas zonas de pastagens melhoradas, harmonicamente integradas nas florestas já existentes, de modo a fornecer aos gados uma alimentação adequada, em quantidade e em qualidade. Há cerca de 10 anos trabalha nestes momentosos problemas pastoris da Estrela o Eng.º Silv. Joaquim Gonçalves que persistentemente tem seleccionado espécies, adaptado ecotipos, produzido sementes. Hoje, são já muitos os campos de ensaio e multiplicação de sementes que a Secção de Pastagens da Estação de Biologia Florestal mantém nas várias cotas de altitude da Serra. A área abrangida aproximava-se o ano passado dos 100 ha. e a produção de sementes era em média superior às quatro toneladas. Foi sobre este material de estudo que incidiu o nosso trabalho que pretende completar os dados de ordem botânica, genética e de produção, já apurados, com outros de ordem química.

Em relação às pastagens naturais, todas elas à base do *Nardus stricta* L., o *cervum da Estrela*, já PEREIRA, em 1957, e MALATO-BELIZ, em 1955, apresentam dados de valor nutritivo, muito embora os deste últi

mo autor sejam complementares, uma vez que o seu trabalho visa essencialmente esclarecer aspectos fitossociológicos das pastagens naturais.

/
/
/

3. ECOLOGIA DA SERRA DA ESTRELA

Apenas como base do trabalho e com o fim de esclarecer alguns problemas de interpretação dos dados posteriores, vamos tentar muito resumidamente, traçar o quadro ecológico do meio em que trabalhamos.

A Serra da Estrela forma uma imensa mole granítica (granito antesiluriano) orientada no sentido SW-NE e justaposta a uma mancha de xistos, do complexo xisto-gresoso das Beiras do Paleozoico e Pré-Câmbrico. Os granitos, em que predomina o "dente de cavalo", originam em geral solos pobres em Ca e P e ricos em K, de textura ligeira, em geral arenosa, pouco fundos e bastante permeáveis. Nos vales aparecem terrenos mais férteis, em parte devido ao arraste de materiais finos das encostas sobranceiras, o que também explica serem estes solos mais compactos e menos permeáveis e com uma maior percentagem de materiais argilosos.

Os xistos, rochas duras e de mais difícil desagregação, originam solos pouco fundos, com um baixíssimo nível de fertilidade, e muito pedregosos. São também normalmente ricos em K e pobres em Ca e P.

Quanto ao clima apresenta variações marcadas segundo a altitude. De acordo com ALBUQUERQUE (1954), distinguimos na Serra da Estrela 6 níveis altimétricos: nível submontano (400-700 m.); montano (700-1000 m.); altimontano (1000-1300 m.); erminiano (1300-1600 m.); subalpino (1600-1900 m.) e alpino (1900 m.). Recorrendo aos dados fornecidos pelas estações da Covilhã (865 m.), Guarda (1039 m.), Carvalheira (1216m.), Penhas Douradas (1386 m.), Poio Negro (1450 m.) e Lagoa Comprida (1560m.), ALBUQUERQUE verifica a existência duma pluviosidade crescente e uma diminuição do índice de aridez (Pe/M , sendo Pe a pluviosidade estival e M a média das máximas do estio), enquanto que o quociente pluviométrico de ELBERGER evolui no sentido polar. Para a extrapolação dos dados existentes para altitudes superiores às da Lagoa Comprida verifica o mesmo autor uma variação hipsométrica regular de $0,6^{\circ}C/100$ m. na temperatura mé

dia anual (T) e na temperatura média do mês mais frio (t'). Por outro lado o exame da variação de pluviosidade com a altitude permite, graficamente, estimar a queda pluviométrica ideal (admitindo que é a altura a única variável, o que é de certo modo facilitado pelo facto de todos os locais de colheita terem exposição quadrante, com excepção das Pedras Encavalgadas). Estabeleceu-se nesta hipótese o quadro anexo dos dados ecológicos prováveis que definem as várias estações onde se efectuaram colheitas de amostras. A partir deles se definiu o índice xerotérmico provável ($(t-t') \times T/100$), o coeficiente de ENBERGER simplificado ($K = P/T(t-t')$), o coeficiente estável Pe/M (por extrapolação gráfica de valores conhecidos), e, por fim, a classificação das várias estações segundo os critérios de ALBUQUERQUE.

Muito embora se ressalve desde já o carácter aproximado dos valores apresentados eles têm o interesse de fixar, por outro lado o limite de influência mediterrânea (coeficiente estival igual a 7,0, cerca dos 1370 m.), e, por outro, a severidade das condições de vida da vegetação herbácea nas cotas superiores. Como se verá o limite dos 1370 m. reflete-se nas próprias espécies estudadas pois, embora algumas apresentem ecotipos adaptados a uma muito grande gama de altitudes, outras só existem ou para cima ou para baixo do limite fixado. Note-se que a existência acima do limite não implica a sua não existência abaixo, enquanto que o inverso já não é válido. Por conseguinte não se encontram determinadas espécies abaixo dessa cota porque, nessas zonas, se podem, com vantagem usar outras espécies, duma muito maior riqueza e não porque elas se não adaptem a altitudes inferiores. É pois um critério económico de utilização aquele que se esboça.

Quanto à flora da Serra da Estrela é já muito vasto o material acumulado. Sucessivamente sobre ela trabalharam BROTERO, o Conde de HOFFMANSEGG e LINK (1797-1800), o Dr. WELWITSCH (1846-1848), Dr. CARLOS MACHADO (1861), RIVOLI e BARROS GOMES (1873), BOISSIER (1878), LERESCHE e LEVIER (1880), A. CUNHA (1881), Dr. J. HENRIQUES (1881) e, posteriormente, MACHADO (1933), J. ALVES (1937), M. FILIPE (1944), M. MYRE e FONTES (1945), ROMARIZ (1950), BRAUN-BLANQUET et al. (1952), GONÇALVES (1952), e MALATO-BELIZ (1955), entre outros.

Dispomos pois hoje em dia duma visão bastante perfeita não só da flora actual como também das associações climáticas da região. As-

QUADRO I

Dados ecológicos prováveis dos locais de colheita de amostras

Local	Altitude (m)	Nível	T (°C)	t (°C)	t' (°C)	t-t' (°C)	$\frac{T-(t-t')}{100}$	P	K'	Pe/M	Zona ecológica
	836	Montano	13,1	20,6	5,6	15,0	2,0	1460	7,4	2,2	SA
PEDRAS ENCAVALGADAS	950	Montano	12,3	19,8	4,7	15,1	1,9	1625	8,7	4,0	SA
CALPO ROMÃO	1257	Altimontano	10,5	18,0	2,7	15,3	1,6	2040	12,7	5,8	SaxOA
ALBERGARIA	1364	Erminiano	9,9	17,4	1,9	15,5	1,5	2160	14,1	6,8	OA
COVÃO DE ANETADE	1480	Erminiano	9,2	16,7	1,1	15,6	1,4	2340	16,3	7,5	OA
VALE DAS ÉGUAS	1500	Erminiano	9,1	16,6	1,0	15,6	1,4	2350	16,6	7,7	OA
NAVE DE STº ANTÓNIO	1550	Erminiano	8,8	16,3	0,6	15,7	1,4	2420	17,5	8,2	OA
SANTINHA	1600	Erminiano/ Subalpino	8,5	16,0	0,3	15,7	1,3	2500	18,7	8,8	OA

sim nas zonas até 1500 m., onde hoje existem principalmente povoamentos artificiais, de Pinus Pinaster e de Pinus silvestris, e largas superfícies ocupadas pela cultura agrícola, estender-se-iam florestas climácicas dominadas pelo Quercus pyrenaica Wild e pertencentes à aliança Quercion Roboris Broteroanae, Br. - Bl. et al. . Acima dessa cota os matos dominam (provavelmente os pertencentes às alianças Ericion umbellatae e Juniperion nanae. Quanto às zonas protegidas (currais, neves, covões) estão hoje, mercê do sobrepastoreio, cobertas por uma pastagem degradada à base do Nardus stricta que, conforme a maior ou menor humidade, constituirá o cervum húmido (associação Junceto-Sphagnetum compacti) ou o cervum seco (associação Galieta-Nardetum).

De posse destes dados vejamos, por fim, como os vários autores que ao problema se têm dedicado, classificaram os solos desta região. Na Carta de Solos de Portugal de D. LUIS BRAMÃO, publicada em 1949 pela E.A.N. os solos da Serra são incluídos nas categorias de Afloramentos rochosos e Solos esqueléticos. Já TELLES GRILO em 1953 os classifica como Litosolos ácidos (por vezes Solos litosólicos ácidos) de regiões super húmidas e húmidas, de xistos argilosos e granitos. Mais recentemente L. CANHÃO ao estudar os solos climácicos florestais de Portugal Ibérico, e de acordo com os critérios do Prof. DUCHAUFOR, admite a existência, nas zonas de cotas superiores a 1200 m., de Solos lavados, em que a relação Si O₂/Al₂ O₃ é inferior a 2,0. Abaixo dessa cota os solos climácicos serão do grupo dos Pardos lavados, com relação Si O₂/Al₂ O₃ inferior a 2,5. Finalmente para cotas inferiores a 700 m. serão de esperar solos Pardos, com relação Si O₂/Al₂ O₃ inferior a 4.

Na descrição que TELLES GRILO faz destes solos verificam-se ainda dois aspectos que muito interessa considerar.

- a) - O pH é muitas vezes inferior a 4,5 (por vezes variando entre 4,5 e 5,0 ou atingindo, no máximo valores de 5,1 a 5,5);
- b) - A riqueza em matéria orgânica é muito elevada no horizonte superficial, de fraca espessura, e o solo assenta sobre rocha mãe compacta, pouco ou nada alterada.

/

/

4. LOCAIS E ÉPOCAS DE COLHEITA DE MATERIAL FORRAGEIRO

Uma vez esboçado que foi o panorama ecológico da Estrela, esboço necessariamente incompleto porque sumário, vamos enquadrar no quadro geral esboçado as zonas de pastagem sobre as quais incidiu o nosso trabalho.

A. Serra de More

Zona planáltica com uma atitude média de 836 m.. Terreno xistoso, originando solos de cor vermelha. A vegetação das zonas próximas demonstra as influências mediterrânicas marcadas da região. Encontramos assim o Quercus Suber, o Cistus ladaniferus, etc.. A zona de pastagem fica num pinhal (Pinus Pinaster) cujas árvores têm uma altura média de 15m. e um D.A.P. de 20-25 cm.. O compasso é largo pelo que o ensombramento é pequeno. Além do pinheiro existe também a faia (Fagus silvatica). Encontram-se apenas alguns exemplares dispersos, muito jovens.

As espécies recolhidas para análise neste local foram as seguintes:

a)- Dactylis glomerata L.

Efectuaram-se três colheitas desta espécie: uma em Janeiro, apresentando as plantas razoáveis condições de vegetação, outra em Abril, sendo bom o desenvolvimento vegetativo, e, finalmente, em Julho, colhemos a rebentação após o pastoreio que se seguiu à ceifa, para recolha de semente.

Cerca de 3 semanas haviam decorrido após a passagem dos ovinos e os crescimentos médios eram da ordem dos 12 - 15 cm..

b)- Dactylis hispanica, Roth

Foram apenas duas as colheitas efectuadas, uma vez que em Julho existiam apenas uns restos queimados pelo Sol, sem o menor valor forrageiro. As condições de vegetação em Janeiro e Abril eram francamente boas.

- c)- Festuca elatior, L. spp. arundinacea (Schreb).

Efectuaram-se três colheitas: a primeira em Janeiro quando o estado das plantas era razoável, outra em Abril quando o desenvolvimento era bom, e, finalmente, em Julho em que colheimos a rebentação após pastoreio de ovinos.

- d)- Holcus lanatus, L.

As colheitas desta espécie foram feitas em condições análogas e nas mesmas alturas da espécie anterior.

- e)- Lolium multiflorum, Lam.

Enquanto que as espécies anteriores eram vivazes esta planta é anual, ou, quanto muito, bineal. Por isso em Janeiro era tão reduzido o seu crescimento que não se efectuou qualquer colheita. Em Abril colheu-se quando o desenvolvimento era grande e, em Julho após ceifa e pastoreio, apenas restavam detritos secos sem o menor valor, pelo que também nada colhemos.

- f)- Lolium westerwoldicum

Uma vez que em Julho só existiam restos secos, queimados pelas altas temperaturas estivais, colhemos apenas amostras em Janeiro e Abril e em boas condições de desenvolvimento.

B. Pedras Encavalgadas

Encosta granítica de fraco declive, com exposição N W.. Os campos de Dactylis glomerata apresentam um coberto de Pinus silvestris e de Pseudotsuga Menziesii. Trata-se porém dum povoamento ainda muito jovem, andando por 1,5 metros a altura média das árvores. Colheram-se as seguintes amostras:

- a)- Dactylis glomerata, L.

Apenas se efectuou uma colheita, a de Abril. Em Janeiro as plantas mal começavam a despontar e em Julho nada restava da ceifa efectuada para colheita de semente.

- b)- Phalaris tuberosa, L.

Efectuaram-se três colheitas: em Janeiro altura em que as plantas tinham razoável aspecto, que melhorou marcadamente em Abril, apesar do ataque duma ferrugem; em Julho as plantas estavam em maturação.

- c)- Sanguisorba minor, Scop.

Em Janeiro ainda as plantas não haviam despontado, pelo

que só colhemos amostras em Abril e em Julho, época em que as plantas apresentavam abundante frutificação já em condições de se colher semente.

Neste local efectuaram-se ainda colheitas de agulhas de Pinus silvestris e de Pseudotsuga Menziesii, como termos de comparação. Te assim:

- d)- Pinus silvestris, L.

Efectuaram-se colheitas de ramos nas três alturas em que visitamos as pastagens, analisando-se depois as agulhas.

- e)- Pseudotsuga Menziesii, (Mirb) Franco

O material colhido em Janeiro deteriorou-se pelo que inutilizámos os valores respeitantes a esta época e apenas apresentamos dados referentes às outras duas colheitas.

C. Campo Romão

Trata-se de um vasto planalto, ainda em parte ocupado pela exploração cerealífera, muito próximo da Pousada de S. Lourenço. É um terreno de origem granítica e são muitas as espécies nele existentes. Colhemos, porém, apenas uma:

- a)- Festuca ovina, L.

Como em Janeiro o crescimento era ainda muito limitado, colhemos em Abril a primeira amostra, quando a espécie se apresentava em floração e em Julho colhemos os restos em pé que ficaram após a ceifa.

D. Albergaria

Zona plana situada no vale do Zézere, próximo da nascente, numa região de granito. O rio permite a realização de regas estivais o que muito favorecem as espécies aí semeadas.

- a)- Lolium perenne, L.

Só em Abril colhemos a primeira amostra, uma vez que em Janeiro a neve cobria o solo e as plantas não despontavam. Em Julho colhemos a rebentação após o corte, efectuado para colheita da semente.

- b)- Lotus corniculatus, L.

As condições em que se efectuaram as colheitas da espécie anterior mantêm-se neste caso.

E. Covão da Ametade

Zona plana na nascente do Zézere, rodeada pelos Cântaros. O terreno é de origem granítica e o facto de estar protegido por barreiras rochosas deve influir profundamente no clima desta zona. Colheram-se as seguintes amostras:

a)- Dactylis glomerata, L.

Em Janeiro as plantas apresentavam-se queimadas, com pouco interesse forrageiro, despontando dificilmente da espessa camada de neve que cobria o solo. Em Abril já o estado da vegetação era bom. Em Julho colhemos a rebentação originada após a ceifa para colheita de semente.

b)- Festuca, sp.

Não foi possível identificar ainda esta espécie, que apresentava todavia um alto interesse forrageiro. Em Janeiro apesar da neve as condições de vegetação das plantas eram razoáveis. Em Abril o estado da vegetação era bom e em Julho colhemos a rebentação que se seguiu à ceifa.

c)- Festuca rubra, L.

Em Janeiro as plantas estavam bastante queimadas pela neve que cobria o solo; porém era já bom o desenvolvimento em Abril. Em Julho colhemos a rebentação que se seguiu ao corte.

d)- Phalaris arundinacea, L.

Apesar do interesse forrageiro que as plantas apresentavam em Janeiro ser praticamente nulo, por se encontrarem queimadas pela neve, colheu-se uma amostra como termo de comparação do valor da vegetação nessas condições. Em Abril o campo tinha um magnífico aspecto com abundante propagação por estolhos e um grande crescimento. Em Julho colhemos a rebentação que nascera após a ceifa.

F. Vale das Éguas

Zona planáltica, de origem granítica, perto do Observatório das Penhas Douradas. Na sua definição ecológica preferimos recorrer a dados calculados e não aos valores deste Posto, uma vez que, como assinala J. ALVES, os seus valores não são representativos, devido à arborização que foi feita na região, ao facto dele estar defendido dos ventos NNW pelo Sanatório e ainda por sofrer a influência do Covão de Manteigas. Nesta zona encontram-se numerosos ensaios de misturas e outros de selecção geneológica, pelo que apenas colhemos amostras de uma

espécie:

a)- Agrostis castelhana, Bss. et Reut.

Em Janeiro o local estava inacessível devido aos nevões, pelo que colhemos plantas apenas em Abril e Julho, altura em que o estado de maturação das espigas era já avançado.

G. Nave de Santo António

Este vasto planalto com cerca de 150 Ha coberto por um denso relvado de cervum, é dos locais mais bem estudados da Serra da Estrela. Com os seus 1 550 metros de altitude torna-se um dos pontos de pastoreio estival mais concorrido da zona, aí se concentrando por vezes mais de 2 000 cabeças de gado lanígero. MALATO-BELIZ em 1955 estudou floristicamente o local, apresentando ainda dados pedológicos e valores de análises efectuadas na Estação de Melhoramento de Plantas de Elvas, respeitantes ao cálculo do valor alimentar das pastagens de Nardus colhidas em vários locais da Serra, entre as quais a Nave de Stº António. Dois anos mais tarde PEREIRA apresenta um notável estudo sobre a variação da composição química ao longo do ano do cervum, nesta zona e no Vale das Éguas.

Dispondo de valores de três anos o referido autor apresenta uma análise muito completa de cervum e também do Nardus stricta isoladamente. Como estávamos trabalhando em todos os outros locais com espécies isoladas e não com misturas, decidimos efectuar no mesmo local colheita apenas dessa espécie, de maneira a dispormos dum duplo padrão de aferição: em relação às pastagens melhoradas e em relação às citadas análises. Além disso o Nardus predominava tão largamente (5,5) que as restantes espécies citadas nos inventários florísticos do local ou não estavam representadas ou existiam apenas em pequeníssima quantidade. Daí colhemos apenas:

a)- Nardus stricta, L.

Efectuamos três colheitas, em Janeiro, Abril e Julho, num local abrigado e do qual o gado era afastado, de modo a que o pastoreio não afectasse a evolução do crescimento da erva.

H. Santinha

A Santinha é um enorme planalto pertencente à Administração Florestal de Gouveia e onde as pastagens melhoradas ocupam já uma mui

to vasta área. As espécies aí colhidas foram:

a)- Arrhenatherum elatius, (L.) et C. Presl

Em Janeiro, apesar da neve cobrir o solo despontavam as plantas, embora queimadas, pelo que efectuamos a colheita, tendo em conta que elas apresentavam interesse forrageiro imediato. Em Abril o desenvolvimento era bom e em Julho as espigas estavam maduras, efectuando-se a colheita a quando da ceifa.

b)- Dactylis glomerata, L.

A espécie de mais larga representação na série de campos que desde os 800 metros vínhamos examinando, também nos 1 600 metros surgiu com grande interesse. Em Janeiro, apesar da neve, apresentava-se verde e com bom desenvolvimento, o mesmo se podendo dizer em Abril. Em Julho as espigas estavam maduras e a ceifa ia efectuar-se.

c)- Festuca rubra, L.

Em Janeiro as plantas estavam cobertas pela neve, não se efectuando qualquer colheita. Em Abril o estado das plantas era bom e em Julho as espigas estavam maduras, efectuando-se a ceifa nessa altura.

Das espécies forrageiras colhidas algumas são exóticas mas outras há que são indígenas, embora os ecotipos em causa provenham de sementes seleccionadas, adaptadas ao local. As espécies indígenas, pertencentes quase todas à associação Galicto-Nardetum, são as seguintes (segundo GONÇALVES, 1952):

Agrostis castelhana
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Festuca elatior spp. arundinacea
Festuca rubra
Festuca ovina
Holcus lanatus
Lotus corniculatus
Sanguisorba minor

/
/
/

5. ESQUEMA ANALÍTICO

O esquema analítico usado procurou ser tão completo quanto possível, tendo em vista as limitações materiais e os objectivos a atingir. Não nos alongaremos na descrição das técnicas empregadas limitando-nos tão somente ao seu enunciado e às citações bibliográficas correspondentes.

O material, uma vez colhido, era metido em sacos de polietileno (3 sacos de polietileno transparente e um saco de polietileno preto), fechando-se cuidadosamente os mesmos por meio de agrafes, que prendiam, simultaneamente, as etiquetas correspondentes. Os sacos das várias amostras individuais eram depois metidas num saco maior também agrafado.

Chegados ao laboratório colhiam-se imediatamente duas amostras. Uma era retirada dum saco transparente e destinava-se à determinação da humidade, por secagem em estufa a 100-105° C.. Os valores obtidos (em todos os sacos se tiraram amostras em duplicado, sendo os valores apresentados, médias dos dois valores calculados) eram corrigidos, tendo em vista a água condensada nas paredes do saco. Do saco de polietileno preto retirava-se uma única amostra de 5 g. destinada à dosagem das clorofilas e dos carotenos.

O material restante era colocado a secar ao ar em tabuleiros de madeira. Depois de seco era metido numa estufa, com circulação de ar, durante pelo menos 4 horas e submetido a uma temperatura de 70° C., até peso constante. Uma vez arrefecido era finamente moído num moinho eléctrico e guardado em frascos de vidro herméticamente rolhados.

No material assim obtido eram efectuadas as seguintes análises:

A)- Esquema analítico de Weende

Este método assim denominado, apesar de ser seu autor HANNEBERG, compreende as seguintes determinações:

- 1.- Humidade bruta - Por secagem em estufa a 100-105° C., até apresentar peso constante.
- 2.- Gordura bruta - Por extracção com éter de petróleo num aparelho de SOXHLET, durante 8 horas.
- 3.- Proteína bruta - Multiplicando por 6,25 a percentagem de N-total obtido pelo método micro-KJELDAHL, usando um destilador BUCCHI e como catalizador a mistura de selénio, sulfato de cobre e sulfato de potásio por VOGEL.
- 4.- Fibra bruta - Pela técnica de WEENDE, isto é, coção ácida durante meia hora, seguida de coção alcalina pelo mesmo período, e, finalmente, lavagem e evaporação.
- 5.- Cinza bruta - Por calcinação até peso constante, numa mufla eléctrica a 520° C., aproximadamente.
- 6.- Substâncias extractivas não azotadas - Por diferença entre 100 e a soma das percentagens das substâncias anteriormente citadas.

B)- Outras determinações

Além das anteriores determinações fizeram-se ainda as seguintes:

- 7.- Matéria orgânica - Soma das percentagens de gordura bruta, proteína bruta, fibra bruta e substâncias extractivas não azotadas.
- 8.- Proteína verdadeira - Pelo método de STUZER-BARNSTEIN, ou seja, multiplicado por 6,25 a percentagem de azoto obtida pelo método de KJELDAHL após precipitação da amostra com sulfato de cobre a 6% e com hidróxido de sódio a 1,25%.
- 9.- Proteína bruta indigestível - Doseando o azoto que resta após 48 horas de ataque com pepsina em meio clorídrico a 37° C. e multiplicando por 6,25 a percentagem de N obtida.
- 10.- Proteína bruta digestível - Por diferença entre 3. e 9..
- 11.- Amidas - Por diferença entre 3. e 8..
- 12.- Clorofila a, b e total - Segundo o processo de GRIFFITH e JEFFREY.
- 13.- β Carotenos - Segundo o método de análise da A.O.A.C..

C)- Dosagem de elementos

Determinam-se por fim os teores nos seguintes elementos:

- 14.- Carbono - Por cálculo, dividindo por 1,724 a percentagem da matéria orgânica.

- 15.- Azoto - Segundo o já citado método de KJELDAHL.
- 16.- Fósforo - Colorimetricamente com o molibdato - vanadato, segundo a técnica de BLACK.
- 17.- Potássio - No fotómetro de chama, usando a solução de interferentes preconizada pelo fabricante do aparelho.
- 18.- Sódio - No fotómetro de chama, usando também a solução de interferentes adequada.
- 19.- Cálcio - Por titulação com o E.D.T.A. segundo a técnica de BLACK.
- 20.- Magnésio - Por diferença entre o total Cálcio + Magnésio titulado com o E.D.T.A. e o Cálcio (Técnica de BLACK).
- 21.- Ferro - Colorimetricamente por meio de ortofenantrolina, segundo a técnica de BLACK.

As análises 16 a 21 foram feitas no extracto obtido após ataque com o ácido nítrico e ácido perclórico a 60%, como se pode ver em ESCADA, onde também se podem encontrar referências pormenorizadas às técnicas citadas em(C).

A simples enunciação das determinações feitas, aliada à complexidade de algumas delas (ou pelo menos à sua laboriosidade), e ao facto de se terem realizado três colheitas de material ao longo do ano, trabalhando sempre em duplicado, basta para se avaliar do exaustivo esforço analítico desenvolvido. Isso impediu a realização de algumas outras determinações que sem dúvida teriam interesse. Citamos por exemplo a dosagem de celulose verdadeira com a mistura nitro acética, a determinação da linhina e do azoto amínico, a dosagem do enxofre e do cloro, e ainda de outras vitaminas, além das efectuadas.

De qualquer modo as informações colhidas parecem ser suficientes para as conclusões que nos interessava tirar. Vamos em seguida apresentar os dados analíticos obtidos, reservando para as rubricas subsequentes a sua análise mais detalhada (QUADROS II a VII).

6. DISCUSSÃO DOS VALORES OBTIDOS

Antes de se iniciar qualquer discussão importa chamar a atenção para a variabilidade das condições a que as plantas foram submetidas e, portanto, para a variação dos valores, de caso para caso.

Pela consulta bibliográfica sabíamos já que o valor nutritivo variava grandemente, de acordo com a espécie, o estado de maturação e a idade das plantas, com o solo, com as correcções e adubações efectuadas, com os próprios trabalhos aratórios, com o clima, com a humidade do ar e do solo, etc.. Vemos pela análise dos números apresentados como todas estas causas actuam e como são díspares os resultados obtidos. O aspecto dinâmico, metabólico diremos até, de todas estas variações cria à primeira vista uma tal multiplicidade de reacções que é difícil deduzir algo, a não ser por meio de uma cuidada análise individual. Além disso cumpre não esquecer que as condições a que as pastagens em estudo foram submetidas não são condições normais de exploração.

Tendo-se fundamentalmente em vista a produção de semente tudo se condiciona a esse fim, inclusivé o pastoreio. Este passa a ser um fim secundário, uma função de aproveitamento e não o objectivo principal em vista. A primeira e segunda colheitas compreendem, por assim dizer, condições normais de exploração, uma vez que a erva está então em estado de ser comida pelo gado. A colheita de Julho é, porém, artificial, porque, nuns casos, incide sobre material em maturação, e que já há muito devia ter sido comido, e, porque, nos restantes casos, incidiu sobre rebentação após ceifa e pastoreio, ou seja, sobre plantas nascidas das mesmas raízes das anteriores mas à custa das reservas acumuladas.

Algumas conclusões podem, porém, tirar-se, apesar dissoe desde já, pelo seu carácter genérico. Verifica-se assim que:

Local da colheita e espécies colhidas	Data da colheita	Umidade %	Proteína bruta		Gordura bruta		Fibra bruta		Subs. extr. não azotadas		Cinza	
			% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.
A. SERRA DE MORE												
a) - <i>Dactylis glomerata</i>	16.1.62	78,36	3,06	14,12	0,79	3,66	5,51	25,47	10,24	47,30	2,04	9,45
b) - <i>Dactylis hispanica</i>	17.4.62	77,69	4,97	22,26	0,64	2,87	6,44	28,85	8,52	36,21	1,74	7,81
c) - <i>Festuca elatior</i> spp. arundinacea	20.7.62	54,99	4,80	10,66	1,56	4,31	12,09	33,47	16,06	44,48	2,56	7,08
d) - <i>Holcus lanatus</i>	16.1.62	69,63	5,04	16,61	1,16	3,83	9,30	30,61	13,09	43,09	1,78	5,86
e) - <i>Lolium multiflorum</i>	17.4.62	76,12	4,86	20,34	0,71	2,98	7,30	30,56	9,75	40,85	1,26	5,27
f) - <i>Lolium westerwoldicum</i>	16.1.62	74,50	3,99	15,64	0,67	2,62	7,50	29,42	12,10	47,46	1,24	4,86
B. PEIRAS ENCAVALGADAS												
a) - <i>Dactylis glomerata</i>	17.4.62	75,83	3,13	14,43	0,57	2,13	6,47	27,51	9,77	41,56	2,08	6,84
b) - <i>Phalaris tuberosa</i>	16.1.62	79,87	3,78	11,76	1,05	3,28	11,36	35,34	14,43	44,87	1,53	4,75
c) - <i>Sanguisorba minor</i>	17.4.62	65,12	3,49	15,56	0,40	1,67	4,63	27,66	9,00	44,72	1,66	5,25
d) - <i>Pinus silvestris</i>	20.7.62	65,12	3,51	10,05	1,12	3,21	5,53	35,91	13,85	57,29	1,80	7,45
e) - <i>Lolium multiflorum</i>	17.4.62	83,19	3,19	18,99	0,55	3,26	4,77	28,39	6,69	39,79	1,61	5,48
f) - <i>Lolium westerwoldicum</i>	16.1.62	76,62	3,47	14,84	0,82	3,49	4,77	28,35	10,59	45,30	1,88	9,57
C. CAMPO ROMÃO												
a) - <i>Festuca ovina</i>	17.4.62	57,92	5,54	13,17	0,90	2,14	13,94	33,12	20,02	47,58	1,68	3,99
	20.7.62	52,82	4,54	9,62	1,86	3,94	14,14	29,97	25,60	54,25	1,06	2,25

QUADRO II

QUADRO III

Local da colheita e espécies colhidas	Data da colheita	Matéria Orgânica % m.s.	Proteína verdadeira % m.s.	Prot. bruta indigestível % m.s.	Prot. bruta digestível % m.s.	Amidas % m.s.	Clorofila				β-Carotenos mg/kg m.s.			
							a		b			Total		
							mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/g m.f.	mg/g m.s.		mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/kg m.f.
A. SERRA DE MORE														
a) - <i>Dactylis glomerata</i>	16.1.62	90,55	12,30	5,32	8,80	1,82	0,170	0,743	0,218	1,009	0,388	1,797	2,426	11,210
	17.4.62	92,19	8,82	3,52	18,74	13,44	0,429	1,924	0,440	1,974	0,870	3,897	4,116	18,447
	20.7.62	92,92	6,89	4,33	6,34	3,77	0,735	1,633	0,760	1,690	0,496	3,323	2,852	6,337
b) - <i>Dactylis hispanica</i>	16.1.62	94,71	15,77	4,85	11,76	0,84	0,208	0,683	0,303	0,998	0,511	1,681	2,637	8,684
	17.4.62	94,73	7,37	3,40	16,94	12,97	0,438	1,836	0,446	1,869	0,885	3,704	4,896	20,502
c) - <i>Festuca elatior</i> spp. arundinacea	16.1.62	95,17	13,20	8,04	7,60	2,44	0,187	0,734	0,250	0,978	0,437	1,712	2,242	8,794
	17.4.62	91,16	8,22	2,59	17,37	11,72	0,683	2,039	0,751	2,242	1,434	4,281	2,489	10,568
	20.7.62	95,25	6,14	2,88	8,88	5,62	0,881	2,739	0,972	3,026	1,853	5,765	2,524	7,849
d) - <i>Holcus lanatus</i>	16.1.62	91,75	11,89	5,50	10,05	3,67	0,192	0,958	0,265	1,319	0,458	2,277	2,478	12,309
	17.4.62	92,55	7,73	3,40	11,64	6,70	0,574	2,376	0,614	2,540	1,188	4,916	3,617	14,966
	20.7.62	94,52	5,07	3,40	6,65	4,98	0,578	1,704	0,603	1,730	1,182	3,434	1,889	5,416
e) - <i>Lolium multiflorum</i>	17.4.62	90,43	9,82	3,41	15,58	9,17	0,279	1,662	0,308	1,835	0,588	3,497	4,365	25,967
f) - <i>Lolium westerwoldicum</i>	16.4.62	91,98	9,36	5,98	8,87	5,48	0,199	0,850	0,272	1,163	0,471	2,014	2,110	9,026
	17.4.62	92,15	10,33	4,13	14,12	7,92	0,255	1,771	0,261	1,812	0,516	3,582	3,430	23,806
B. PEIRAS ENCAVALGADAS														
a) - <i>Dactylis glomerata</i>	17.4.62	93,14	6,53	3,84	18,19	15,50	0,250	1,066	0,251	1,071	0,502	2,137	5,539	23,601
b) - <i>Phalaris tuberosa</i>	16.1.62	90,49	6,96	5,87	4,07	2,98	0,118	0,338	0,136	0,390	0,253	0,727	0,818	2,350
	17.4.62	90,80	6,23	2,28	12,60	8,65	0,271	1,312	0,282	1,362	0,553	2,673	1,371	6,629
c) - <i>Sanguisorba minor</i>	20.7.62	95,40	5,98	2,17	11,12	7,32	0,676	1,620	0,718	1,721	1,394	3,342	3,510	8,412
	17.4.62	90,28	12,22	4,38	13,34	5,50	0,388	1,753	0,411	1,857	0,798	3,610	2,606	11,785
d) - <i>Pinus silvestris</i>	20.7.62	94,26	4,81	3,11	3,82	2,12	0,939	2,442	0,252	0,565	0,439	0,985	1,950	4,707
	16.1.62	97,80	10,68	5,38	9,69	4,4	0,187	0,720	0,252	0,565	0,439	0,985	1,950	8,701
	17.4.62	97,59	4,84	4,4	6,57	6,75	0,386	0,729	0,366	0,688	0,752	1,416	4,128	7,784
e) - <i>Pseudotsuga Menziesii</i>	20.7.62	97,59	7,62	3,00	6,19	1,57	0,621	1,247	0,598	1,203	1,219	2,450	0,274	0,551
	17.4.62	97,30	8,61	4,62	5,13	1,47	0,567	0,867	0,563	0,861	1,130	1,728	7,686	11,753
	20.7.62	97,59	7,51	4,34	4,72	1,55	0,672	1,253	0,678	1,293	1,350	2,516	0,274	0,511
C. CAMPO ROMÃO														
a) - <i>Festuca ovina</i>	17.4.62	96,10	8,56	2,52	10,65	4,61	0,408	0,970	0,442	1,051	0,850	2,021	2,866	6,811
	20.7.62	97,75	5,52	2,28	7,34	4,10	0,599	1,270	0,598	1,267	1,197	2,537	3,454	7,321

Local da colheita e espécies colhidas	Data da colheita	Humidade %	Proteína bruta		Gordura bruta		Fibra bruta		Subs. extr. não azotadas		Cinza	
			% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.
A. SERRA DE MORE												
a) - <i>Dactylis glomerata</i>	16.1.62	78,36	3,06	14,12	0,79	3,66	5,51	25,47	10,24	47,30	2,04	9,45
b) - <i>Dactylis hispanica</i>	17.4.62	77,69	4,97	22,26	0,64	2,87	6,44	28,85	8,52	38,21	1,74	7,81
c) - <i>Festuca elatior</i> spp. arundinacea	20.7.62	54,99	4,80	10,66	1,56	4,31	12,09	33,47	16,06	44,48	2,56	7,08
d) - <i>Holcus lanatus</i>	16.1.62	69,63	5,04	16,61	1,16	3,83	9,30	30,61	13,09	43,09	1,78	5,86
e) - <i>Lolium multiflorum</i>	17.4.62	76,12	4,86	20,34	0,71	2,98	7,30	30,56	9,75	40,85	1,26	5,27
f) - <i>Lolium westerwoldicum</i>	17.4.62	74,50	3,99	15,64	0,67	2,62	7,50	29,42	12,10	47,46	1,24	4,86
B. PEIRAS ENCAVALGADAS												
a) - <i>Dactylis glomerata</i>	17.4.62	67,85	4,69	19,96	0,50	3,28	6,47	27,51	9,77	44,87	1,53	4,75
b) - <i>Phalaris tuberosa</i>	20.7.62	79,87	3,78	11,76	1,05	3,28	5,57	27,66	9,00	44,72	1,66	8,25
c) - <i>Sanguisorba minor</i>	16.1.62	75,83	3,13	15,56	0,57	2,81	4,63	35,34	14,43	44,87	1,80	7,45
d) - <i>Pinus silvestris</i>	17.4.62	65,12	3,51	14,43	0,40	1,67	4,63	19,16	13,85	57,29	1,80	7,45
e) - <i>Pseudotsuga Menziesii</i>	20.7.62	83,19	3,19	10,05	0,55	3,21	4,77	35,91	15,78	45,25	1,91	5,48
C. CAMPO ROMÃO												
a) - <i>Festuca ovina</i>	17.4.62	85,59	2,63	18,25	0,32	2,22	4,12	28,60	6,06	42,08	1,13	7,85
D. CAMPO ROMÃO												
a) - <i>Festuca ovina</i>	17.4.62	57,92	5,54	13,17	0,90	2,14	13,94	33,12	20,02	47,58	1,68	3,99
	20.7.62	52,82	4,54	9,62	1,86	3,94	14,14	29,97	25,60	54,25	1,06	2,25

QUADRO II

QUADRO III

Local da colheita e espécies colhidas	Data da colheita	Matéria Orgânica % m.s.	Proteína verdadeira % m.s.	Prot. bruta indigestível % m.s.	Prot. bruta digestível % m.s.	Amidas % m.s.	Glorofila				β-Carotenos mg/Kg m.s.			
							a		b			Total		
							mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/g m.f.	mg/g m.s.		mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/Kg m.f.
A. SERRA DE MORE														
a) - <i>Dactylis glomerata</i>	16.1.62	90,55	12,30	5,32	8,80	1,82	0,170	0,743	0,218	1,009	0,388	1,797	2,426	11,210
	17.4.62	92,19	8,82	3,52	18,74	13,44	0,429	1,924	0,440	1,974	0,870	3,897	4,116	18,447
	20.7.62	92,92	6,89	4,33	6,34	3,77	0,735	1,633	0,760	1,690	1,496	3,323	2,852	6,337
b) - <i>Dactylis hispanica</i>	16.1.62	94,71	15,77	4,85	11,76	0,84	0,208	0,683	0,303	0,998	0,511	1,681	2,637	8,684
c) - <i>Festuca elatior</i> spp. arundinacea	17.4.62	94,73	7,37	3,40	16,94	12,97	0,438	1,836	0,446	1,869	0,885	3,704	4,896	20,502
	16.1.62	95,11	13,20	8,04	7,60	2,44	0,187	0,734	0,250	0,978	0,437	1,712	2,242	8,794
	17.4.62	91,16	8,24	2,59	17,37	11,72	0,683	2,039	0,751	2,242	1,434	4,281	2,489	10,568
d) - <i>Holcus lanatus</i>	20.7.62	95,25	6,14	2,88	8,88	5,62	0,881	2,739	0,972	3,026	1,853	5,765	2,524	7,849
	16.1.62	91,75	11,89	5,50	10,05	3,67	0,192	0,958	0,265	1,319	0,458	2,277	2,478	12,309
	17.4.62	92,55	7,73	2,74	11,64	6,70	0,574	2,376	0,614	2,540	1,188	4,916	3,617	14,966
e) - <i>Lolium multiflorum</i>	20.7.62	94,52	5,07	3,40	6,65	4,98	0,578	1,704	0,603	1,730	1,182	3,434	1,889	5,416
f) - <i>Lolium westerwoldicum</i>	17.4.62	90,43	9,82	3,41	15,58	9,17	0,279	1,662	0,308	1,835	0,588	3,497	4,365	25,567
	16.4.62	91,98	9,36	5,98	8,87	5,48	0,199	0,850	0,272	1,163	0,471	2,014	2,110	9,026
	17.4.62	92,15	10,33	4,13	14,12	7,92	0,255	1,771	0,261	1,812	0,516	3,582	3,430	23,806
B. PEIRAS ENCAVALGADAS														
a) - <i>Dactylis glomerata</i>	17.4.62	93,14	6,53	3,84	18,19	15,50	0,250	1,066	0,251	1,071	0,502	2,137	5,539	23,601
b) - <i>Phalaris tuberosa</i>	16.1.62	90,49	6,96	5,87	4,07	2,98	0,118	0,338	0,136	0,390	0,253	0,727	0,818	2,350
	17.4.62	90,80	6,23	2,28	12,60	8,65	0,271	1,312	0,282	1,362	0,553	2,673	1,371	6,629
c) - <i>Sanguisorba minor</i>	20.7.62	95,40	5,98	2,17	11,12	7,32	0,676	1,620	0,718	1,721	1,394	3,342	3,510	8,412
d) - <i>Pinus silvestris</i>	17.4.62	90,28	12,22	4,38	13,34	5,50	0,388	1,753	0,411	1,857	0,798	3,610	2,606	11,785
	20.7.62	94,26	4,81	3,11	3,82	2,12	0,939	2,442	0,984	2,559	1,923	5,001	1,810	4,707
e) - <i>Pinus silvestris</i>	16.1.62	97,80	10,68	4,44	9,69	4,39	0,187	0,420	0,252	0,565	0,439	0,985	1,950	8,701
	17.4.62	97,59	7,62	3,00	6,57	6,57	0,386	0,729	0,366	0,688	0,752	1,416	4,128	7,784
	20.7.62	97,59	8,61	4,62	5,13	1,57	0,621	1,247	0,598	1,203	1,219	2,450	0,274	0,551
e) - <i>Pseudotsuga Menziesii</i>	17.4.62	97,20	8,61	4,62	5,13	1,57	0,567	0,867	0,563	0,861	1,130	1,728	7,686	11,753
	20.7.62	97,59	7,51	4,34	4,72	1,55	0,672	1,253	0,678	1,263	1,350	2,516	0,274	0,511
C. CAMPO ROMÃO														
a) - <i>Festuca ovina</i>	17.4.62	96,01	8,56	2,52	10,65	4,61	0,408	0,970	0,442	1,051	0,850	2,021	2,866	6,811
	20.7.62	97,75	5,52	2,28	7,34	4,10	0,599	1,270	0,598	1,267	1,197	2,537	3,454	7,321

Local da colheita e espécies colhidas	Data da colheita	Carbono g/g m.s.	Azoto mg/g m.s.	Fósforo mg/g m.s.	Potássio mg/g m.s.	Cálcio mg/g m.s.	Magnésio mg/g m.s.	Ferro mg/g m.s.	Sódio mg/g m.s.
A. Serra de More									
a)- <i>Dactylis glomerata</i>	16.1.62	0,525	22,59	4,49	3,94	2,86	12,53	1,46	1,97
	17.4.62	0,535	35,62	2,49	6,86	2,28	4,21	0,14	2,85
	20.7.62	0,580	17,06	0,51	5,36	2,64	3,78	0,16	0,75
b)- <i>Dactylis hispanica</i>	16.1.62	0,546	26,57	8,13	5,44	8,18	13,29	0,46	5,16
	17.4.62	0,549	32,55	2,23	4,78	2,57	3,22	0,19	4,46
c)- <i>Festuca elatior</i> spp.arundinacea	16.1.62	0,552	25,03	2,69	2,17	2,17	7,35	0,82	3,97
	17.4.62	0,529	31,93	1,11	3,97	2,04	3,36	0,18	3,91
	20.7.62	0,580	18,81	0,32	2,66	6,31	4,07	0,18	2,29
d)- <i>Holcus lanatus</i>	16.1.62	0,532	24,89	2,14	4,82	2,07	6,54	0,96	0,96
	17.4.62	0,537	23,09	1,58	5,26	1,02	4,87	0,17	1,58
	20.7.62	0,580	16,09	0,49	3,25	5,87	3,82	0,31	4,01
e)- <i>Lolium multiflorum</i>	17.4.62	0,524	30,39	5,30	6,24	3,01	8,67	0,42	5,32
f)- <i>Lolium westerwoldi</i> dicum	16.1.62	0,534	23,75	4,27	3,56	2,29	7,04	0,85	3,56
	17.4.62	0,534	29,20	3,42	3,00	5,32	8,11	0,25	5,39
B. Pedras Encavalgadas									
a)- <i>Dactylis glomerata</i>	17.4.62	0,540	35,24	2,20	6,01	3,09	3,07	0,28	1,46
b)- <i>Phalaris tuberosa</i>	16.1.62	0,525	15,19	1,63	1,36	2,47	18,24	3,75	1,45
	17.4.62	0,527	23,81	2,53	4,21	2,80	6,85	0,86	3,16
	20.7.62	0,580	21,28	1,15	3,98	4,19	3,43	0,20	3,08
c)- <i>Sanguisorba minor</i>	17.4.62	0,524	28,35	2,78	4,21	11,18	16,41	0,30	1,47
	20.7.62	0,580	11,09	0,38	2,93	13,38	12,20	0,26	0,53
	16.1.62	0,567	24,10	1,19	1,68	3,67	1,24	0,95	0,38
d)- <i>Pinus silvestris</i>	17.4.62	0,568	18,26	2,19	2,09	2,77	1,96	0,21	0,31
	20.7.62	0,580	14,71	1,48	1,59	3,65	1,56	0,29	0,42
e)- <i>Pseudotsuga Menziesii</i>	17.4.62	0,564	15,60	0,58	1,60	2,84	2,01	0,13	0,21
	20.7.62	0,580	14,50	0,79	1,59	3,65	3,42	0,43	0,42
C. Campo Romão									
a)- <i>Festuca ovina</i>	17.4.62	0,557	21,08	2,05	2,10	2,54	1,52	0,37	1,21
	20.7.62	0,580	15,39	1,60	2,13	3,93	3,28	0,19	0,27

QUADRO IV

ORDENAMENTO

Local da colheita e espécie	Data da colheita	Humidade %	Proteína bruta		Gordura bruta		Fibra bruta		Subs. extr. não azotadas		Cinza	
			% m. s.	% m. f.	% m. s.	% m. f.	% m. s.	% m. f.	% m. s.	% m. f.	% m. s.	% m. f.
D. ALBERGARIA												
a)- <i>Lolium perenne</i>	17.4.62	73,88	18,70	0,64	2,44	0,77	5,46	20,89	12,89	49,36	2,25	8,61
	20.7.62	63,09	9,88	0,28	2,11	0,82	14,23	39,14	15,22	42,16	2,46	6,82
	29.4.71	85,67	0,13	0,54	1,61	0,28	3,87	26,68	5,29	36,49	1,72	11,82
b)- <i>Lolium corniculatum</i>	20.7.62	75,52	22,61	0,54	2,22	0,54	7,86	32,19	10,86	44,46	1,08	4,43
E. COVÃO DA AMETADE												
a)- <i>Dactylis glomerata</i>	16.1.62	44,81	9,48	2,48	4,50	0,82	15,69	28,43	28,08	50,88	3,70	6,71
	17.4.62	67,57	10,15	0,82	2,52	0,82	10,26	31,63	14,82	45,69	3,25	10,01
	20.7.62	78,18	10,70	2,54	3,33	2,54	28,40	37,28	32,04	42,05	5,06	6,64
b)- <i>Festuca sp.</i>	16.1.62	48,32	8,67	0,96	1,86	0,96	13,63	26,38	22,76	44,05	9,84	19,04
	17.4.62	47,08	15,57	0,33	1,11	0,33	4,82	24,58	9,53	48,66	1,80	9,20
	20.7.62	65,49	17,88	0,60	1,81	0,60	21,70	42,98	21,35	42,28	2,55	5,04
c)- <i>Festuca rubra</i>	16.1.62	63,00	14,53	1,11	2,99	1,11	9,42	25,45	18,68	50,49	2,42	6,54
	17.4.62	60,99	17,90	0,52	1,53	0,52	10,51	30,98	16,84	49,64	3,38	9,95
	20.7.62	52,29	6,27	0,85	1,19	0,85	19,62	14,55	22,67	47,52	1,37	2,87
d)- <i>Phalaris arundinacea</i>	29.1.91	42,41	2,50	0,74	0,86	0,74	35,99	11,57	38,61	44,60	9,06	10,47
	17.4.62	85,23	15,27	0,20	1,38	0,20	4,03	27,30	7,09	48,01	1,19	8,04
	20.7.62	58,32	19,34	1,01	1,98	1,01	7,54	28,84	11,69	44,70	0,82	3,14
F. VALE DAS EQUAS												
a)- <i>Agrostis castellanana</i>	17.4.62	64,51	17,61	0,63	1,78	0,63	10,15	28,61	14,83	41,80	3,62	10,20
	20.7.62	50,47	7,40	1,02	2,05	1,02	18,42	37,19	23,77	47,99	2,71	5,47
G. NAVE STº ANTONIO												
a)- <i>Nardus stricta</i>	17.4.62	68,27	2,81	0,98	2,17	0,98	11,32	36,30	17,04	54,64	1,27	4,08
	20.7.62	55,83	4,19	0,90	2,04	0,90	14,48	32,78	23,27	52,68	3,67	8,31
	29.1.91	43,47	6,61	1,11	2,02	1,11	19,71	34,92	28,70	50,84	2,99	5,29
H. SANTINHA												
a)- <i>Arrhenatherum elatius</i>	16.1.62	62,69	3,47	0,57	1,53	0,57	13,99	37,76	16,82	45,41	4,39	11,84
	20.7.62	67,52	15,28	0,35	1,07	0,35	10,65	32,80	12,02	37,00	4,40	13,85
	29.4.71	61,69	7,88	0,61	1,73	0,61	13,71	38,84	18,54	52,51	1,43	4,04
b)- <i>Dactylis glomerata</i>	29.1.91	40,41	0,44	0,52	2,50	0,52	7,13	40,00	8,68	41,41	3,53	16,83
	17.4.62	71,50	15,91	0,60	2,09	0,60	7,14	25,07	9,75	34,21	6,48	22,72
	20.7.62	51,60	7,61	0,99	2,05	0,99	18,52	38,33	23,76	49,19	1,36	2,82
c)- <i>Festuca rubra</i>	17.4.62	71,07	16,43	0,00	1,85	0,00	7,84	26,23	13,86	46,38	2,72	9,11
	20.7.62	52,29	6,27	1,95	1,79	1,95	19,82	41,55	22,67	47,52	1,37	2,87

Q U A D R O VI

Local da colheita e espécies colhidas	Data da colheita	Matéria Orgânica % m.s.	Proteína verdadeira % m.s.	Prot. bruta indigestível % m.s.	Prot. bruta digestível % m.s.	Amidas % m.s.	C l o r o f i l a						A-Garotenos					
							a			b			Total		mg/Kg m.f.	mg/Kg m.s.		
							mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/g m.f.	mg/g m.s.		
D. ALBERGARIA																		
a)-Lolium perenne	17.4.62	91,39	8,30	1,96	16,74	10,40	0,424	1,622	0,426	1,637	0,850	3,259	2,709	10,371				
b)-Lotus corniculatus	20.7.62	93,18	5,25	2,88	6,60	4,23	0,491	1,359	0,479	1,327	0,970	2,686	1,536	4,252				
	17.4.62	88,18	7,72	6,53	16,57	15,38	0,252	1,737	0,262	1,805	0,514	3,542	4,881	33,638				
	20.7.62	95,57	9,17	5,36	10,87	7,05	0,661	2,705	0,577	2,360	1,238	5,066	1,481	6,062				
E. COVÃO DA AMETADE																		
a)-Dactylis glomerata	16.1.62	93,29	6,59	4,53	4,95	2,89	0,094	0,170	0,102	0,185	0,196	0,355	1,452	2,631				
	17.4.62	89,99	5,72	3,47	6,68	4,43	0,232	0,717	0,226	0,696	0,458	1,413	2,222	6,851				
	20.7.62	93,36	5,30	2,60	8,10	5,40	0,592	0,777	0,586	0,769	1,178	1,546	0,955	0,072				
b)-Festuca sp.	16.1.62	80,96	7,75	3,46	5,21	0,92	0,130	0,251	0,150	0,291	0,280	0,542	3,254	6,296				
	17.4.62	90,80	8,47	3,12	12,76	7,42	0,189	0,966	0,191	0,984	0,380	1,950	3,127	15,964				
	20.7.62	94,96	3,60	2,14	5,69	4,23	0,416	0,824	0,393	0,777	0,809	1,601	0,713	1,412				
c)-Festuca rubra	16.1.62	93,46	13,02	2,41	12,12	1,51	0,190	0,514	0,258	0,698	0,448	1,212	1,849	4,998				
	17.4.62	90,05	4,35	2,46	5,44	3,55	0,367	1,083	0,361	1,065	0,728	2,147	6,091	17,952				
	20.7.62	97,13	3,31	1,87	4,42	2,96	0,113	0,237	0,105	0,221	0,218	0,458	0,991	2,078				
d)-Phalaris arundinacea	16.1.62	89,53	1,31	1,60	0,90	1,19	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,096	0,112				
	17.4.62	91,96	7,19	2,94	9,33	8,08	0,224	1,516	0,213	1,439	0,437	2,956	4,254	28,799				
	20.7.62	96,86	7,80	2,89	16,45	11,54	1,044	3,992	1,228	4,698	2,272	8,690	2,262	8,648				
F. VALE DAS ÉGUAS																		
a)-Agrostis castelhana	17.4.62	89,80	12,31	4,49	13,12	5,30	0,430	1,211	0,448	1,262	0,878	2,473	3,950	11,131				
	20.7.62	94,53	3,96	1,92	5,38	3,34	0,395	0,798	0,378	0,762	0,773	1,560	0,110	0,222				
G. NAVE STº ANTONIO																		
a)-Nardus stricta	16.1.62	95,91	1,48	2,04	0,77	1,33	0,009	0,030	0,011	0,035	0,020	0,065	0,544	1,715				
	17.4.62	91,69	2,82	2,00	2,19	1,37	0,241	0,273	0,251	0,284	0,492	0,557	1,445	3,271				
	20.7.62	94,71	2,95	1,84	5,09	3,98	0,304	0,538	0,449	0,795	0,752	1,333	1,166	2,065				
H. SANTINHA																		
a)-Arrhenatherum elatius	16.1.62	88,16	1,98	3,09	0,38	1,48	0,032	0,086	0,033	0,090	0,066	0,176	0,167	0,452				
	17.4.62	86,15	7,69	3,11	12,17	7,59	0,288	0,885	0,287	0,840	0,575	1,725	4,953	15,249				
	20.7.62	95,96	3,06	2,01	5,87	4,82	0,411	1,165	0,366	1,037	0,777	2,202	1,316	3,728				
b)-Dactylis glomerata	16.1.62	83,17	4,32	9,05	4,95	9,68	0,131	0,624	0,159	0,755	0,290	1,379	1,279	6,100				
	17.4.62	77,28	8,16	3,57	12,34	7,75	0,366	1,284	0,381	1,336	0,747	2,621	2,277	7,991				
	20.7.62	97,18	4,34	1,87	5,74	3,27	0,188	0,390	0,172	0,357	0,361	0,747	0,219	0,454				
	17.4.62	90,89	10,85	3,42	13,01	5,58	0,906	1,515	0,905	1,512	1,810	3,027	6,586	22,034				
	20.7.62	97,13	3,31	1,87	4,42	2,96	0,113	0,237	0,105	0,221	0,218	0,458	0,991	2,078				

Q U A D R O VII

Local da colheita e espécies colhidas	Data da colheita	Carbono g/g m.s.	Azoto mg/g m.s.	Fósforo mg/g m.s.	Potássio mg/g m.s.	Cálcio mg/g m.s.	Magnésio mg/g m.s.	Ferro mg/g m.s.	Sódio mg/g m.s.
D. ALBERGARIA									
a)-Lolium perenne	17.4.62	0,530	29,93	4,52	6,62	4,61	2,45	0,33	2,10
	20.7.62	0,580	15,17	2,57	4,55	4,75	2,83	0,29	1,87
b)-Lotus corniculatus	17.4.62	0,511	36,96	5,30	2,30	1,88	2,08	0,70	0,80
	20.7.62	0,580	25,96	3,70	2,41	1,80	1,26	0,12	2,52
E. COVÃO DA AMETADE									
a)-Dactylis glomerata	16.1.62	0,541	15,16	1,83	1,29	4,77	2,01	2,01	0,78
	17.4.62	0,522	16,24	2,84	1,23	2,82	2,66	1,10	1,23
	20.7.62	0,580	17,12	3,58	3,20	3,15	5,80	0,26	1,81
b)-Festuca sp.	16.1.62	0,470	13,72	2,04	1,62	2,18	0,65	3,01	0,90
	17.4.62	0,527	25,42	3,79	5,09	1,87	7,46	0,45	1,39
	20.7.62	0,580	12,53	2,00	3,23	1,86	1,11	0,09	2,69
c)-Festuca rubra	16.1.62	0,542	23,25	0,81	1,55	1,00	0,60	0,77	0,41
	17.4.62	0,522	12,64	1,34	1,86	1,54	6,75	1,24	0,37
	20.7.62	0,580	10,04	0,63	2,11	2,08	1,24	0,05	0,21
d)-Phalaris arundinacea	16.1.62	0,519	4,00	0,37	0,46	2,16	0,34	0,22	0,80
	17.4.62	0,534	24,43	3,25	4,88	0,82	2,29	0,64	1,03
	20.7.62	0,580	30,94	3,31	4,72	12,94	18,52	0,18	0,37
F. VALE DAS ÉGUAS									
a)-Agrostis castelhana	17.4.62	0,521	28,18	2,38	3,70	3,05	5,80	0,68	1,06
	20.7.62	0,580	11,68	2,06	2,38	1,04	2,18	0,21	0,74
G. NAVE STº ANTONIO									
a)-Nardus stricta	16.1.62	0,556	4,49	0,47	0,42	2,19	0,24	0,20	0,68
	17.4.62	0,532	6,71	0,74	0,56	1,07	3,85	0,79	0,67
	20.7.62	0,580	11,08	1,10	1,83	1,03	1,08	0,35	0,42
H. SANTINHA									
a)-Arrhenatherum elatius	16.1.62	0,511	5,54	1,02	0,62	2,74	1,47	0,57	0,68
	17.4.62	0,500	24,45	2,40	3,16	1,52	3,34	0,68	0,51
	20.7.62	0,580	12,61	0,48	3,19	1,05	2,81	0,07	0,21
b)-Dactylis glomerata	16.1.62	0,482	22,40	4,20	2,52	2,87	7,89	2,61	1,84
	17.4.62	0,448	25,45	2,51	4,71	1,82	6,88	1,60	0,59
	20.7.62	0,580	12,18	1,26	2,63	1,56	1,24	0,17	0,53
	17.4.62	0,527	26,29	2,12	2,92	2,85	6,79	1,36	1,06
	20.7.62	0,580	10,04	0,63	2,11	2,08	1,24	0,05	0,21

- 1º.- O valor da percentagem de proteína bruta, expressa em relação à matéria seca, diminui com o aumento das condições de maturação, a partir dum máximo que, normalmente, se verifica em Abril. O valor obtido em Janeiro é, em geral, inferior ao obtido em Abril, dado que as plantas, queimadas pela neve, apresentam uma lenhificação precoce. Por outro lado, espécies há em que o valor obtido em Julho é máximo. Trata-se porém de valores referentes a rebentações que se seguiram à ceifa pelo que, o valor obtido não é comparável em primeira análise com os anteriores. Só no caso do cervum a evolução se mantém progressiva por atraso na maturação devido às condições climáticas, e até, possivelmente como característica própria da espécie.
- 2º.- O valor da percentagem de gordura bruta é, normalmente mínima em Abril, época de actividade metabólica máxima das plantas.
- 3º.- A percentagem de fibra bruta é também, em geral, mínima em Abril, altura em que a suculência é máxima.
- 4º.- A percentagem de cinza bruta, dum modo geral, diminui ao longo do ano, atingindo um mínimo nas plantas em frutificação. Por outro lado atinge valores altíssimos nas plantas que vivem em locais cobertos de neve durante longos períodos certamente como mecanismo de defesa. Com efeito a maior pressão osmótica que se cria, devido à existência de sais dissolvidos, faz baixar o ponto de congelação e aumentar, portanto, a resistência ao frio.
- 5º.- A percentagem de proteína verdadeira é, normalmente, menor em Abril, época de actividade metabólica máxima. Em Janeiro por que a fase é de repouso, e em Julho porque estamos na altura da maturação, a actividade é menos intensa e, portanto, menor a quantidade de proteína verdadeira existente. Evidentemente que a percentagem de amidas varia de maneira inversa.
- 6º.- A proteína bruta digestível é, por razões análogas às anteriores, máxima em Abril acompanhando, fora disso, a evolução da proteína bruta total.
- 7º.- A quantidade clorofila é mínima em Janeiro, subindo gradualmente ao longo do ano, até que na fase final do ciclo evolutivo da planta, isto é, na maturação, se poderá verificar uma diminuição, por destruição dos pigmentos, sob a acção das altas temperaturas estivais.
- 8º.- O teor em carotenos atinge o máximo em Abril. Tratando-se da pró-vitamina termosensível o seu quantitativo baixará, evidentemente, com as baixas e as altas temperaturas por destruição da molécula.
- 9º.- Assim como o teor em cinzas é mínimo nas fases últimas da maturação é então máximo o teor em Carbono. Verifica-se aliás

uma absoluta homogeneidade nos valores respeitantes à terceira colheita, que em todos os casos é igual a 0,580 g. de carbono por grama de matéria seca.

- 10º.- Os teores dos elementos minerais doseados variam grandemente tornando-se difícil a sua cabal interpretação. Isso deve-se ao facto dos solos onde as pastagens existem hoje em dia terem sido adubados e corrigidos, de acordo com as possibilidades, de maneira um pouco irregular. Tal facto levou a alterar, nalguns casos radicalmente, o estado inicial do solo. Porém, ainda se constata normalmente uma grande riqueza (relativa) em Potássio e uma deficiência em Fósforo.

Quanto ao cálcio as variações são enormes, aparecendo casos de deficiência, ao lado de outros em que há excesso, mercê das calagens. O Magnésio atinge valores muito elevados, por vezes em concordância com o Cálcio. A explicação do facto deve residir na grande secura do ano (houve locais onde de Janeiro a Julho não choveu) o que, em geral, implica acumulação destes dois elementos nas plantas.

O Ferro apresenta também uma grande variação. Note-se contudo a sua diminuição constante ao longo do ano, em todos os campos abaixo do Covão da Ametade. Daí para cima há em geral um máximo em Abril, o que talvez esteja ligado à rebentação intensa das plantas após o período de neve.

O Sódio apresenta os valores mais elevados nas colheitas efectuadas na Serra de More e nalgumas das Pedras Encavalgadas. Nos restantes campos encontramos variações irregulares mas sempre uma menor percentagem deste elemento.

7. VALOR NUTRITIVO DAS FORRAGENS ANALISADAS

Mais do que os dados elementares das análises interessa-nos traduzir, em termos de valor nutritivo, os resultados obtidos. Resumimos assim, nos quadros VIII e IX, os valores respeitantes ao cálculo das seguintes grandezas, em relação à matéria seca:

- a)- Unidades Forrageiras calculadas de acordo com as tabelas de LEROY e LUCAS, pelo método dinamarquês.
- b)- Unidades amido, calculadas multiplicado por 0,7 o número de unidades forrageiras obtidas pelo processo anterior.
- c)- Unidades amido, determinadas segundo o processo de FELLNER.
- d)- Unidades Termos, obtidas a partir das unidades amido multiplicando-as por 2,356 (partindo do princípio do que 1 Kg. de amido liberta por combustão 2 356 calorias).
- e)- Total digestible nutrients - Nutrientes digestíveis totais (T.D.N.), valor obtido somando a proteína digestível, às substâncias extractivas não azotadas digestíveis, à fibra bruta digestível e ao produto da gordura digestível por 2,25.
- f)- Energy digestible - Energia digestível (E.D.), valor da energia metabolizável calculado multiplicando por 4,4 Kcal/g o total de T.D.N., de acordo com a recomendação do Animal Nutrition Committee of The National Research Council dos E.U.A..
- g)- Percentagem de proteína digestível doseada por via artificial com pepsina em meio clorídrico.
- h)- Relação nutritiva, dada pelo quociente

proteína digestível

$$\frac{\text{Gord. Dig.} \times 2,4 + \text{Fibra bruta Dig.} + \text{Subs. extr. não azot. Dig.}}{\text{proteína digestível}}$$

e que considera equilibrada quando varia entre 0,14 e 0,25.

- i)- Relação adipo-proteica, dada pelo quociente $\frac{\text{Gord. bruta}}{\text{Prot. bruta}}$ que deve ser vizinho de 0,33

No cálculo de c), e), f) e h) optamos pelos coeficientes de

digestibilidade apresentados por LEROY e LUCAS. No quadro X podem-se verificar as diferenças existentes entre a percentagem de proteína digestível doseada por via artificial e a percentagem calculada nas citadas tabelas, em relação a esta última. Como se pode verificar tais diferenças são pequenas em Abril e Julho e máximas em Janeiro, na generalidade dos casos. Parece não haver dúvidas de que a neve será a explicação dessas maiores diferenças, o que é corroborado pelo facto dos máximos serem encontrados na Nave de Santo António e na Santinha. Pondo de parte o caso do *Pinus silvestris* e da *Pseudotsuga Menziesii*, a quem não são aliás aplicáveis, em princípio, as tabelas de LEROY e LUCAS, só a *Phalaris arundinacea* foge à regra apresentando uma diferença máxima em Abril.

Ainda como meio de exprimir os resultados obtidos apresentamos nos quadros XI e XII os valores de algumas relações entre as percentagens de elementos minerais, que na Bibliografia são citadas com índices do equilíbrio mineral de uma forragem. São em número de seis as relações apresentadas:

- 1.- Relação Carbono/Azoto (C/N), que nas leguminosas é inferior a 15 e que no caso das gramíneas se torna próximo de 25, atingindo no caso das palhas valores superiores a 50.
- 2.- Soma das percentagens de Azoto, Fósforo e Potássio, índice da riqueza mineral da planta em elementos nobres.
- 3.- Razão Potássio/Cálcio que, segundo o mesmo autor se deve afastar muito de 1,0.
- 4.- Relação Fósforo/Cálcio que, segundo o mesmo autor se deve situar entre 1 e 1,5.
- 5.- Relação (Potássio + Cálcio) / Sódio, índice da riqueza relativa neste último elemento e que deve variar entre 2,5 e 3,5.
- 6.- Relação (Cálcio + Magnésio) / Potássio, de muito interesse teórico, dado o facto do potássio ser antagónico do cálcio e do magnésio, que, por sua vez, são em parte complementares.

Sem dúvida que se poderia limitar o número de índices de qualidade e de equilíbrio mineral calculados, de modo a não multiplicar desnecessariamente tais valores. Porém, dado que nos interessava o maior número possível de informações, e porque o valor nutritivo é uma realidade multivalente, pensamos que interessará proceder deste modo

QUADRO VIII

Valor nutritivo das várias amostras em relação a matéria seca

Local e data de colheita e espécie colhida	U.F.	U.A. (U.F. x (x0,7)	U.A. (KEL- (LNER)	Unid. Termos	T. D. N. (MORRI (SON)	E. D.	%Prot. diges- tível	Rel. Nu- tritiva	Rel. ad. prot.
SERRA DE MORE									
<i>Dactylis glomerata</i>									
16.1.62	73,8	51,7	53,9	127	61,5	271	8,80	0,17	0,26
17.4.62	70,2	49,2	49,9	118	58,5	257	18,74	0,30	0,13
20.7.62	67,4	47,2	47,1	111	56,1	247	6,34	0,15	0,40
<i>Dactylis hispânica</i>									
16.1.62	70,9	49,6	51,7	122	59,1	260	11,76	0,20	0,23
17.4.62	70,6	49,4	50,3	119	58,8	259	16,94	0,26	0,15
<i>Festuca elatior</i> spp.									
<i>arundinacea</i>									
16.1.62	72,2	50,6	51,6	122	60,2	265	7,60	0,18	0,17
17.4.62	70,3	49,2	50,1	118	58,6	258	17,37	0,27	0,11
20.7.62	66,2	46,3	46,4	110	55,2	243	8,88	0,13	0,28
<i>Holcus lanatus</i>									
16.1.62	70,6	49,4	50,4	119	58,8	259	10,05	0,19	0,18
17.4.62	80,7	56,6	57,8	136	67,3	296	11,64	0,17	0,12
20.7.62	65,0	45,5	45,6	108	54,2	238	6,65	0,11	0,32
<i>Lolium multiflorum</i>									
17.4.62	69,7	48,8	49,6	117	58,1	256	15,58	0,25	0,17
<i>Lolium westerwoldicum</i>									
16.1.62	71,4	50,0	51,0	120	59,5	262	8,87	0,18	0,24
17.4.62	69,3	48,5	49,5	117	57,8	254	14,12	0,24	0,12
PEDRAS ENCAVALGADAS									
<i>Dactylis glomerata</i>									
17.4.62	71,1	49,8	50,6	119	59,2	260	18,19	0,29	0,13
<i>Phalaris tuberosa</i>									
16.1.62	72,8	51,0	52,2	123	60,7	267	4,07	0,17	0,23
17.4.62	67,5	47,3	48,2	114	56,3	248	12,60	0,18	0,22
20.7.62	52,5	36,8	36,4	86	52,5	231	11,12	0,16	0,16
<i>Sanguisorba minor</i>									
17.4.62	79,2	55,4	56,5	133	66,0	290	13,34	0,23	0,13
20.7.62	63,7	46,6	44,2	104	63,7	280	3,82	0,07	0,34
<i>Pinus silvestris</i>									
16.1.62	38,3	26,8	25,0	59	63,8	281	9,69	0,16	0,56
17.4.62	43,3	30,3	28,2	66	72,2	318	6,57	0,11	0,80
20.7.62	34,8	24,3	23,8	56	57,9	255	6,19	0,09	0,69
<i>Pseudotsuga Menziesii</i>									
17.4.62	45,3	31,7	29,8	70	75,6	333	5,13	0,10	0,50
20.7.62	40,8	28,6	26,8	63	68,0	299	4,72	0,09	0,63
CAMPO ROMÃO									
<i>Festuca ovina</i>									
17.4.62	65,6	45,9	45,7	108	57,0	251	10,65	0,15	0,16
20.7.62	62,6	43,8	43,3	102	62,6	275	7,34	0,10	0,41
ALBERGARIA									
<i>Lolium perenne</i>									
17.4.62	78,3	54,8	55,8	132	65,2	287	16,74	0,24	0,13
20.7.62	59,5	41,6	41,8	99	49,6	218	6,60	0,11	0,22

QUADRO IX

Valor nutritivo das várias amostras em relação à matéria seca

Local e data de colheita e espécie colhida	U.F.	U.A. (U.F. x (x0,7)	U.A. (KEL- (LNER)	Unid. Termos	T. D. N. (MORRI (SON)	E. D.	%Prot. dige- stível	Rel. Nú- tritiva	Rel. ad. prot.
ALBERGARIA									
Lotus corniculatus									
17.4.62	68,5	47,9	48,7	115	57,1	251	16,57	0,33	0,08
20.7.62	68,4	47,9	48,0	114	57,0	251	10,87	0,19	0,14
COVÃO DA AMETADE									
Dactylis glomerata									
16.1.62	61,2	42,9	42,4	100	61,2	269	4,95	0,11	0,47
17.4.62	65,9	46,1	47,2	111	54,9	242	6,68	0,12	0,25
20.7.62	52,2	36,5	36,6	87	52,2	230	8,10	0,12	0,31
Festuca sp.									
16.1.62	53,2	37,3	36,9	87	53,2	234	5,21	0,11	0,21
17.4.62	73,2	51,2	52,4	124	61,0	268	12,76	0,20	0,11
20.7.62	56,4	39,5	39,6	94	47,0	207	5,69	0,09	0,24
Festuca rubra									
16.1.62	75,7	53,0	54,1	128	63,1	278	12,12	0,17	0,21
17.4.62	66,2	46,3	47,6	112	55,2	243	5,44	0,09	0,19
20.7.62	68,7	48,1	48,2	114	57,3	252	5,66	0,08	0,36
Phalaris arundinacea									
16.1.62	22,6	15,8	14,4	34	45,3	199	0,90	0,03	0,34
17.4.62	70,9	49,7	50,8	120	59,1	260	9,33	0,19	0,09
20.7.62	74,9	52,4	52,2	123	62,4	275	16,45	0,23	0,21
VALE DAS EGUAS									
Agrostis castelhana									
17.4.62	68,0	47,6	48,8	115	56,6	249	13,12	0,23	0,10
20.7.62	52,6	36,8	36,5	86	52,6	231	5,38	0,08	0,28
NAVE DE STº ANTONIO									
Nardus stricta									
16.1.62	54,5	38,2	37,9	89	54,5	240	0,77	0,03	0,77
17.4.62	60,5	42,4	42,2	99	55,0	242	2,19	0,05	0,49
20.7.62	60,3	42,2	42,0	99	54,8	241	5,09	0,08	0,29
SANTINIA									
Arrhenatherum olatius									
16.1.62	33,7	23,6	24,0	57	48,2	212	0,38	0,04	0,44
17.4.62	60,4	42,3	43,2	102	50,3	221	12,12	0,21	0,07
20.7.62	54,5	38,1	37,9	89	54,5	240	5,87	0,08	0,22
Dactylis glomerata									
16.1.62	64,6	45,2	47,3	111	53,9	237	4,95	0,12	0,18
17.4.62	61,6	43,1	43,9	103	51,4	226	12,34	0,24	0,13
20.7.62	44,2	31,0	30,7	72	44,2	194	5,74	0,08	0,27
Festuca rubra									
17.4.62	71,7	50,2	51,2	121	59,7	263	13,01	0,20	0,11
20.7.62	49,7	34,8	34,6	82	49,7	219	4,42	0,07	0,29

e indicar qual a valia a atribuir a cada uma delas.

O cálculo das Unidades Forrageiras (U.F.) baseia-se em ensaios de THAER efectuados no início do século passado, com vista a estabelecer padrões comparativos dos vários alimentos para o gado, tomando como termo de comparação a valia nutritiva de 1 Kg. de cevada. Deve-se à Sociedade de Controle de Produção Leiteira da Dinamarca a colheita sistemática de dados, em que se basearam estudos posteriores que completaram e ampliaram as conclusões de THAER. Finalmente, em 1926, LEROY e LUCAS apresentaram ao Congresso de Alimentação do Gado reunido em Paris as tabelas que têm o seu nome e que permitem calcular a digestibilidade da proteína bruta, gordura bruta, fibra bruta e extractivos não azotados, a partir da percentagem de fibra bruta do alimento em causa. Introduzindo-se depois a noção de qualidade, ou melhor de coeficiente de valorização alimentar, determina-se o número de U.F. por 100 quilos de matéria seca. Os valores obtidos por este método são aplicáveis em especial aos alimentos pobres em proteínas, as quais, por isso mesmo, não são valorizadas como a sua importância alimentar justifica. A partir dos valores compilados os citados autores apresentaram tabelas com as exigências de cada espécie pecuária, quer como ração de conservação, quer para produção (crescimento, carne, leite, gordura, trabalho, etc.). Dá-nos porém valores globais nos quais se diluem as proporções individuais dos vários componentes, ou seja, trata-se de um critério pouco qualitativo.

Um outro índice muito usado é o valor amido, proposto por KELLNER, e cuja base de cálculo é a capacidade de um dado alimento fornecer gordura ao animal que o ingere. A unidade adoptada é o quilograma de amido, que se admite ser capaz de produzir 248 g. de gordura. Os cálculos são efectuados em relação aos princípios digeríveis para o que se recorreu, como no caso anterior, às tabelas de LEROY e LUCAS. A valia alimentar é determinada a partir dum coeficiente de utilização variável com a substância em causa. Trata-se pois dum grandeza que visa essencialmente as necessidades alimentares de engorda e do trabalho. Como em grande número de casos os valores dados por um e outro dos métodos citados mantêm uma relação constante entre si, calcula-se o número de U.A. correspondentes às U.F. determinadas, multiplicando estas últimas por 0,7, como se fez na 2ª coluna dos quadros VIII

Q U A D R O X

Diferenças observadas entre a % de Proteína digestível determinada por via química e a % calculada pelas tabelas de LEROY e LUCAS (em relação a esta última)

Local da Colheita	Espécies	1ª Colheita	2ª Colheita	3ª Colheita
Serra de More	Dactylis glomerata	-18,0	+4,6	-15,4
"	Dactylis hispânica	-6,2	+4,6	-
"	Festuca elatior	-29,9	+7,5	0,0
"	Holcus lanatus	-15,7	-0,4	-8,3
"	Lolium multiflorum	-	+1,1	-
"	Lolium westerwoldicum	-19,6	-4,0	-
Pedras Encavalgadas	Dactylis glomerata	-	+3,3	-
"	Phalaris tuberosa	-36,4	+5,1	+11,8
"	Sanguisorba minor	-	-6,1	-21,5
"	Pinus silvestris	-8,9	-16,0	-2,3
"	Pseudotsuga Menziesii	-	-23,0	-21,2
Campo Romão	Festuca ovina	-	+7,8	+3,4
Albergaria	Lolium perenne	-	+9,1	-3,2
"	Lotus corniculatus	-	-9,9	-11,0
Covão da Ametade	Dactylis glomerata	-19,5	-10,5	+14,5
"	Festuca sp.	-13,3	-0,6	+6,0
"	Festuca rubra	+6,5	-7,3	+4,2
"	Phalaris arundinacea	-19,0	-20,4	+6,6
Vale das Éguas	Agrostis castelhana	-	-1,9	+4,5
Nave de Stº António	Nardus stricta	-48,1	-20,4	+5,2
Santinha	Arrhenatherum elatius	-62,0	+3,3	+1,2
	Dactylis glomerata	-43,5	-1,3	+6,3
	Festuca rubra	-	+1,0	+2,4

Q U A D R O XI

Índices de equilíbrio em relação aos vários elementos determinados

Espécie colhida, data e local da colheita	C/N	N+P+K	K/Ca	P/Ca	K+Ca/Na	Ca+Mg/K
Serra de More						
Dactylis glomerata						
16.1.62	23	31,0	1,38	1,57	3,45	3,90
17.4.62	15	45,0	3,01	1,09	3,21	0,95
20.7.62	34	22,9	2,03	0,19	10,67	1,20
Dactylis hispanica						
16.1.62	21	40,2	0,67	0,99	1,34	3,94
17.4.62	17	39,6	1,86	0,87	1,65	1,21
Festuca elatior						
16.1.62	22	29,9	1,00	1,24	1,10	4,39
17.4.62	17	37,0	1,94	0,54	1,54	1,36
20.7.62	31	21,8	0,42	0,05	3,91	3,89
Holcus lanatus						
16.1.62	21	31,8	2,33	1,03	7,14	1,79
17.4.62	23	29,9	5,18	1,55	3,98	1,12
20.7.62	36	19,8	0,55	0,08	2,28	2,98
Lolium multiflorum						
17.4.62	17	41,9	2,07	1,76	1,74	1,87
Lolium westerwoldicum						
16.1.62	22	31,6	1,55	1,86	1,64	2,62
17.4.62	18	35,6	0,56	0,64	1,64	4,48
Pedras Encavalgadas						
Dactylis glomerata						
17.4.62	15	43,4	1,94	0,71	6,22	1,03
Phalaris tuberosa						
16.1.62	23	18,9	0,55	0,66	2,65	15,17
17.4.62	22	30,8	1,51	0,90	2,22	2,29
20.7.62	27	26,4	0,95	0,27	2,58	1,91
Sanguisorba minor						
17.4.62	18	35,3	0,38	0,25	10,45	6,56
20.7.62	52	14,4	0,22	0,03	30,65	8,74
Pinus silvestris						
16.1.62	24	27,0	0,46	0,32	14,12	2,91
17.4.62	31	22,5	0,75	0,79	15,53	2,27
20.7.62	39	17,8	0,43	0,40	12,36	3,28
Pseudotsuga Menziesii						
17.4.62	36	17,8	0,56	0,20	20,77	3,02
20.7.62	40	16,9	0,43	0,22	12,36	4,46
Campo Romão						
Festuca ovina						
17.4.62	26	25,2	0,83	0,81	3,84	1,93
20.7.62	38	19,1	0,54	0,41	22,77	3,39

Q U A D R O X

Diferenças observadas entre a % de Proteína digestível determinada por via química e a % calculada pelas tabelas de LEROY e LUCAS (em relação a esta última)

Local da Colheita	Espécies	1ª Colheita	2ª Colheita	3ª Colheita
Serra de More	Dactylis glomerata	-18,0	+4,6	-15,4
"	Dactylis hispânica	-6,2	+4,6	-
"	Festuca elatior	-29,9	+7,5	0,0
"	Holcus lanatus	-15,7	-0,4	-8,3
"	Lolium multiflorum	-	+1,1	-
"	Lolium westerwoldicum	-19,6	-4,0	-
Pedras Encavalgadas	Dactylis glomerata	-	+3,3	-
"	Phalaris tuberosa	-36,4	+5,1	+11,8
"	Sanguisorba minor	-	-6,1	-21,5
"	Pinus silvestris	-8,9	-16,0	-2,3
"	Pseudotsuga Menziesii	-	-23,0	-21,2
Campo Romão	Festuca ovina	-	+7,8	+3,4
Albergaria	Lolium perenne	-	+9,1	-3,2
"	Lotus corniculatus	-	-9,9	-11,0
Covão da Ametade	Dactylis glomerata	-19,5	-10,5	+14,5
"	Festuca sp.	-13,3	-0,6	+6,0
"	Festuca rubra	+6,5	-7,3	+4,2
"	Phalaris arundinacea	-19,0	-20,4	+6,6
Vale das Éguas	Agrostis castelhana	-	-1,9	+4,5
Nave de Stº António	Nardus stricta	-48,1	-20,4	+5,2
Santinha	Arrhenatherum elatius	-62,0	+3,3	+1,2
	Dactylis glomerata	-43,5	-1,3	+6,3
	Festuca rubra	-	+1,0	+2,4

Q U A D R O XI

Índices de equilíbrio em relação aos vários elementos determinados

Espécie colhida, data e local da colheita	C/N	N+P+K	K/Ca	P/Ca	K+Ca/Na	Ca+Mg/K
Serra de More						
Dactylis glomerata						
16.1.62	23	31,0	1,38	1,57	3,45	3,90
17.4.62	15	45,0	3,01	1,09	3,21	0,95
20.7.62	34	22,9	2,03	0,19	10,67	1,20
Dactylis hispanica						
16.1.62	21	40,2	0,67	0,99	1,34	3,94
17.4.62	17	39,6	1,86	0,87	1,65	1,21
Festuca elatior						
16.1.62	22	29,9	1,00	1,24	1,10	4,39
17.4.62	17	37,0	1,94	0,54	1,54	1,36
20.7.62	31	21,8	0,42	0,05	3,91	3,89
Holcus lanatus						
16.1.62	21	31,8	2,33	1,03	7,14	1,79
17.4.62	23	29,9	5,18	1,55	3,98	1,12
20.7.62	36	19,8	0,55	0,08	2,28	2,98
Lolium multiflorum						
17.4.62	17	41,9	2,07	1,76	1,74	1,87
Lolium westerwoldicum						
16.1.62	22	31,6	1,55	1,86	1,64	2,62
17.4.62	18	35,6	0,56	0,64	1,64	4,48
Pedras Encavalgadas						
Dactylis glomerata						
17.4.62	15	43,4	1,94	0,71	6,22	1,03
Phalaris tuberosa						
16.1.62	23	18,9	0,55	0,66	2,65	15,17
17.4.62	22	30,8	1,51	0,90	2,22	2,29
20.7.62	27	26,4	0,95	0,27	2,58	1,91
Sanguisorba minor						
17.4.62	18	35,3	0,38	0,25	10,45	6,56
20.7.62	52	14,4	0,22	0,03	30,65	8,74
Pinus silvestris						
16.1.62	24	27,0	0,46	0,32	14,12	2,91
17.4.62	31	22,5	0,75	0,79	15,53	2,27
20.7.62	39	17,8	0,43	0,40	12,36	3,28
Pseudotsuga Menziesii						
17.4.62	36	17,8	0,56	0,20	20,77	3,02
20.7.62	40	16,9	0,43	0,22	12,36	4,46
Campo Romão						
Festuca ovina						
17.4.62	26	25,2	0,83	0,81	3,84	1,93
20.7.62	38	19,1	0,54	0,41	22,77	3,39

QUADRO XII

Índices de equilíbrio em relação
aos vários elementos determinados

Espécie colhida, data e local da colheita	C/N	N+P+K	K/Ca	P/Ca	K+Ca/Na	Ca+Mg/K
ALBERGARIA						
<i>Lolium perenne</i>						
17.4.62	18	41,1	1,44	0,98	5,58	1,07
20.7.62	38	22,3	0,96	0,54	4,96	1,67
<i>Lolus corniculatus</i>						
17.4.62	14	44,6	1,22	2,82	5,20	1,72
20.7.62	22	32,1	1,34	2,06	1,67	1,27
COVÃO DA AMETADE						
<i>Dactylis glomerata</i>						
16.1.62	36	18,3	0,27	0,38	7,79	5,27
17.4.62	32	20,3	0,44	1,01	3,30	4,47
20.7.62	34	23,9	1,01	1,14	3,50	2,80
<i>Festuca sp.</i>						
16.1.62	34	17,4	0,74	0,94	4,24	1,75
17.4.62	21	34,3	2,73	2,03	4,99	1,83
20.7.62	46	17,8	1,74	1,08	1,89	0,92
<i>Festuca rubra</i>						
16.1.62	23	25,6	1,55	0,81	6,17	1,03
17.4.62	41	15,8	1,21	0,87	9,15	4,46
20.7.62	49	16,0	0,45	0,44	16,09	3,62
<i>Phalaris arundinacea</i>						
16.1.62	130	4,8	0,21	0,17	3,26	0,54
17.4.62	22	32,6	5,98	3,98	5,53	0,64
20.7.62	19	39,0	0,37	0,26	48,00	6,66
VALE DAS EGUAS						
<i>Agrostis castelhana</i>						
17.4.62	18	34,2	1,21	0,78	6,39	2,40
20.7.62	50	16,1	2,28	1,98	4,62	1,35
NAVE DE STº ANTONIO						
<i>Nardus stricta</i>						
16.1.62	124	5,4	0,19	0,22	7,13	5,86
17.4.62	79	8,0	0,54	0,71	2,44	8,84
20.7.62	52	14,0	1,78	1,06	6,84	1,15
SANTINHA						
<i>Arrhenatherum elatius</i>						
16.1.62	92	7,2	0,23	0,37	4,95	6,75
17.4.62	20	30,0	2,07	1,57	9,25	1,54
20.7.62	46	16,3	3,04	0,46	19,97	1,21
<i>Dactylis glomerata</i>						
16.1.62	36	18,3	0,27	0,38	7,79	5,27
17.4.62	32	20,3	0,44	1,01	3,30	4,47
20.7.62	34	23,9	1,01	1,14	3,50	2,80
<i>Festuca rubra</i>						
17.4.62	20	31,3	1,03	0,74	5,43	3,36
20.7.62	58	12,8	1,01	0,30	19,82	1,57

e IX. Comparando os valores obtidos pelo método de KELLNER e por cálculo a partir das U.F. verifica-se uma relativa concordância excepto no caso das forragens fibrosas valorizadas diferentemente por KELLNER, a partir da % de fibra bruta digestível, o que conduz a valores superiores aos obtidos pelo cálculo. Já no caso das ramadas das árvores os valores são menores, merçê dos coeficientes, usados num e noutro caso, divergirem acentuadamente.

A partir das U.A. determinamos as Unidades Termos, que segundo a definição de ARMSBY, exprimem o valor energético dum alimento, avaliado pelo calor que pode libertar na combustão, expresso em calorías. Esta grandeza pode ser determinada directamente numa bomba calorimétrica ou calculada a partir das U.A. (sabendo-se que 1 U.A.=2,356 Termos). O Termo será, portanto, a quantidade de alimento que fornece ao organismo 1 000 calorías.

Os índices até agora apresentados têm todos o grave inconveniente de no seu cálculo intervirem, directa ou indirectamente, coeficientes mais ou menos empíricos e que deixam uma margem de arbitrariedade ao investigador. O critério torna-se assim pessoal o que muito diminui a universalidade das conclusões.

Toma assim especial interesse a grandeza a que MORRISON dá a preferência e que designamos por T.D.N.. Para o seu cálculo basta somarem-se os princípios digestíveis que se não afectam de qualquer co eficiente. É pois uma grandeza impessoal o que aumenta o seu valor.

Como complemento dessa informação temos a indicação da percentagem da Proteína digestível, índice de qualidade de interesse muito especial, dada a função das proteínas na alimentação animal.

A partir das T.D.N. pode determinar-se a energia digestível (E.D.), multiplicando o valor destas por 4,4 Kcal/g, medida da energia a metabolizável de que o animal dispõe. Comparando as Unidades Termos com o E.D. verifica-se que, embora se exprimam ambas em Kcal, os seus valores divergem grandemente, uma vez que as primeiras dão a energia utilizável e as segundas a energia digestível total ou potencial.

Apresentam-se ainda os valores da relação nutritiva que se classifica em estreita, média ou larga, consoante é superior a 1/5, varia entre 1/5 e 1/2 ou é inferior a 1/2. Os animais jovens e as fêmeas leiteiras de elevada produção necessitam de rações de relação es

treita; as vacas leiteiras de média produção e os adultos de trabalho devem receber uma ração de relação média; os adultos com trabalho leve, ou os animais em engorda, devem ser alimentados com rações de relação nutritiva larga.

Por fim apresenta-se a relação adipo-proteica, índice de equilíbrio entre as proteínas, substâncias metabòlicamente activas, e as gorduras, substâncias de reserva.

Quanto às relações entre os vários elementos tem muito especial interesse a relação C/N, correspondente de certo modo à relação nutritiva, embora não integralmente. Como a percentagem de Carbono é determinada a partir da percentagem de Matéria Orgânica e porque a % de Proteína bruta se calcula multiplicando por 6,25 o teor em Azoto, a relação C/N surge-nos como uma relação entre a Matéria orgânica e a proteína bruta, muito embora substituindo-se os respectivos teores por números proporcionais.

A soma N+P+K tem o grande valor de nos definir a riqueza da planta nos "elementos nobres", muito embora talvez se pudesse (ou devesse) ampliar o âmbito dum tal índice de modo a abranger o Cálcio, ou até o Cálcio e o Magnésio. Como porém, ao adubar, vamos influir primariamente no teor destes três elementos na planta, o seu valor permite controlar o rendimento duma dada adubação, desde que se faça a determinação antes e depois de a efectuar.

Quanto à relação K/Ca deve manter-se na vizinhança da Unidade, sem o que corremos o risco de desequilibrar o metabolismo do animal provocando uma eliminação excessiva de Potássio, no caso deste elemento predominar. O excesso de cálcio é menos de temer sendo eliminado mais facilmente pelo organismo.

A relação P/Ca é do maior interesse dado o papel que estes dois elementos desempenham na constituição do esqueleto animal. Além disso, o fósforo é fundamental para o metabolismo e desempenha lugar importante nos mecanismos de transferência e acumulação de energia, enquanto que ao Cálcio cabe a importante missão de neutralizar a acidez excessiva de certos alimentos. Estudos de HIGNETT sugerem que a existência duma razão P/Ca muito baixa (deficiência em fósforo), se deve relacionar com a falta de vitamina D e uma elevada mortalidade embrionária. A razão P/Ca deve pois situar-se entre 1 e 1,5 para

que haja garantia de equilíbrio destes dois elementos.

Dada a toxicidade do Sódio em excesso a sua proporção relativa, face ao potássio e cálcio, tem também o maior interesse. Verifica-se, segundo PORTUGAL, equilíbrio nutritivo quando o seu total não exceder 30% a 40% do total (Potássio + Cálcio). A deficiência em sódio tem também graves inconvenientes por originar uma eliminação de princípios minerais retirados das reservas orgânicas do animal.

Como complemento da informação dada pela razão K/Ca apresenta-se o valor da razão $(Ca + Mg) / K$, que, tomando em conta o magnésio, o que dado o seu papel parcialmente complementar do do cálcio, facilita a compreensão de equilíbrio destes três elementos. De posse de todos estes valores interessa agora transpôr para termos de utilização o material acumulado, com vista a uma actuação mais segura nas pastagens da Serra da Estrela.

Em relação às várias espécies em estudo, a análise, em especial dos Quadros VIII e IX, mostra, antes do mais a superioridade das pastagens melhoradas sobre o Nardus stricta, embora essa superioridade não seja esmagadora. O facto do Nardus ter uma maturação mais tardia permite até que em Julho o seu valor nutritivo supere o de algumas das forragens melhoradas.

Quanto às restantes espécies apresentam um muito especial interesse as plantas do género Dactylis. Com efeito aparecendo em todas as cotas os valores são sempre interessantes. A D. hispanica tem grande interesse logo em Janeiro e também em Abril, o que indica ser uma espécie a usar em misturas, com o fim de fornecer massa verde, de alto valor nutritivo, nas primeiras fases do pastoreio. Será porém de usar na mesma mistura uma espécie de desenvolvimento mais tardio para compensar a quebra de produção estival e manter o equilíbrio da mistura. A D. glomerata além da capacidade de adaptação às várias altitudes tem também grande valor nutritivo, embora menor no período estival, o que a torna a espécie de eleição para a alta montanha.

O género Lolium apresenta também muito interesse, em especial em Abril.

Não é de contar porém com ele em Janeiro, a não ser nas cotas mais baixas, e em Julho o valor é já bastante menor.

A Sanguisorba minor é uma espécie da maior resistência ao ca

Q U A D R O XIII

E S P E C I E	Altitude	Época de utiliza ção	Valor nutri tivo
<i>Agrostis castelhana</i>	1 500	Prim. - Verão	Médio
<i>Arrhenatherum elatius</i>	1 600	Prim. - Verão	Médio
<i>Dactylis glomerata</i>	800 - 1 600	Inv. - Verão	Médio a Muito Elevado
<i>Dactylis hispânica</i>	800	Inv. - Prim.	Elevado
<i>Festuca sp.</i>	1 500	Inv. - Verão	Elevado
<i>F. elatior spp. arundinacea</i>	800	Inv. - Verão	Elevado
<i>F. ovina</i>	1 400	Prim. - Verão	Médio
<i>F. rubra</i>	1 400 - 1 600	Inv. - Verão	Elevado
<i>Holcus lanatus</i>	800	Inv. - Verão	Muito elevado
<i>Lolium multiflorum</i>	800	Prim.	Elevado
<i>L. perenne</i>	1 400	Prim. - Verão	Elevado
<i>L. westerwoldicum</i>	800	Inv. - Prim.	Muito elevado
<i>Lotus corniculatus</i>	1 400	Prim. - Verão	Elevado
<i>Nardus stricta</i>	1 500 - 1 800	Prim. - Verão	Fracca Médio
<i>Phalaris arundinacea</i>	1 500	Prim. - Verão	Muito elevado
<i>P. tuberosa</i>	1 000	Inv. - Verão	Elevado
<i>Sanguisorba minor</i>	1 000	Prim. - Verão	Muito elevado

lor e daí o seu interesse para consumo primaveril e estival. Em menor grau o mesmo se pode dizer de *Lotus corniculatus*.

Quanto às *Festucas* os dados analíticos apresentam-se promissores, mas o gado não parece pegá-lhes muito bem. A causa dessa inaptidão talvez seja uma certa tendência para a lenhificação que este género apresenta.

O *Holcus lanatus* apresenta valores muito elevados pelo que é de aconselhar a sua introdução em misturas de altitude média, dada a regularidade de valor nutritivo que apresenta.

As plantas do género *Phalaris* mostram-nos uma curiosa evolução ao longo do ano. Enquanto que a *P. tuberosa* tem interesse em todas as estações, a *P. arundinacea* tem fundamentalmente interesse na primavera e no verão, devido à sua grande resistência à secura. Daí uma maior capacidade de adaptação às altitudes elevadas.

Quanto ao *Arrhenatherum elatius* e à *Agrostis castelhana* têm um interesse bastante menor que as espécies até aqui citadas. Resumindo o que anteriormente se disse apresentam-se no Quadro XIII a altitude, a época de utilização aconselhável e valor nutritivo das várias espécies estudadas.

CONCLUSÕES

Muito se poderia ainda dizer sobre o valor dos dados obtidos e da sua aplicação futura. Porém não devemos perder de vista que apenas se abordou um aspecto parcial do complexo Solo - Planta - Animal, determinante último de qualquer trabalho sobre pastagens.

Como diz VOISIN "a erva é feita para avaca e não a vaca para a erva" e é portanto em termos de produção animal que interessa contabilizar todas as informações obtidas. Mas essa produção não é uma realidade mecânica, matematicamente determinada.

Exprimindo o problema simbolicamente será

Produção-animal = f (valor nutritivo, taxa de consumo)

e por sua vez

Valor nutritivo = f_1 (composição química, digestibilidade)

e

Taxa de consumo = f_2 (palatibilidade, comp. química, digestibilidade, carga de pastoreio, adaptação do animal ao meio)

Trata-se pois duma equação de duas variáveis dependentes, não sendo mensuráveis algumas das variáveis subordinadas. Estamos perante uma indeterminação de origem biológica que será, em última análise, função simultânea do solo, da planta e do animal, ou seja de variáveis interdependentes e multicomplexas.

Limitamo-nos a abordar o problema do valor nutritivo, encarando, mesmo assim apenas indirectamente, o aspecto da digestibilidade. Daí o carácter precário e de mero subsídio das informações obtidas. São apenas pedras de base para sobre elas e sobre outras do mesmo tipo, se poder alicerçar em bases racionais o problema número UM da hora actual das terras altas de Portugal, a harmónica integração da floresta e da pastagem num todo único, que será a Serra economicamente produtiva, a Montanha tornada fonte de riqueza pelo engenho do homem, que em vez de lapidar a riqueza que lhe doaram os seus antepassados a converte numa riqueza maior para aqueles que se lhe seguirem.

SUMÁRIO

Apresentam-se dados analíticos e cálculos do valor nutritivo e do equilíbrio mineral de 17 forragens melhoradas, do Nardus stricta e das ramadas de duas espécies florestais, colhidas em três épocas do ano (Janeiro, Abril e Julho), em campos experimentais estabelecidos pela Secção de Pastagens da E.B.F..

As colheitas cobrem uma gama de cotas altimétricas que varia entre os 800 e os 1 600 metros. Dos valores obtidos tiram-se algumas conclusões de aplicação prática ressaltando-se, porém, o carácter subsidiário e parcial deste estudo.

RÉSUMÉ

On présente les données analytiques et les calculs de la valeur nutritive et de l'équilibre minéral:

- de dix-sept fourrages améliorés
- du Nardus stricta
- des branches de deux essences forestières.

Celles-ci ont été cueillies à trois époques de l'année, les mois de Janvier, d'Avril et de Juillet, sur des champs expérimentaux, établis par la Section de Pâturages de la Station de Biologie Forestières.

Les récoltes couvrent une échelle de cotes altimétriques que varient entre les 800 et les 1 600 mètres.

A partir des valeurs obtenues, on dégage quelques conclusions d'application pratique.

Cependant, on reconnaît le caractère subsidiaire et partiel de ce travail.

B I B L I O G R A F I A

1. ALBUQUERQUE, J. PINA MANIQUE - Carta Ecológica de Portugal. Min.Economia, Lisboa, 1954
2. ALVES, JOSE - Serra da Estrela (Perímetro de Manteigas). Subsídios para o estudo da sua flora e mesologia. Rel. final Curso Eng. Silv., I.S.A., Lisboa, 1937
3. AZEVEDO, ARIO L. - O Clima de Portugal. Agros 36 (3): 1 - 70, 1953
4. BAVIER, J. - Forêt et Pâturage. Le Forêt 4 (11):202 - 204, 1951
5. BEESON, K. - Absorption of mineral elements by forage plants. Agron. J. 43 (12) : 589 - 593, 1951
6. BLACK, C. - Laboratory methods of soil investigation. Soil Fertility. 3^a.ed. Dept. of Agronomy, Iowa State College, Iowa, 1957
7. BONNER, J. - Plant Biochemistry. Academic Press Inc, New York, 1950
8. BONNER, J. e GALSTON, A. - Princípios de Fisiologia Vegetal. Aguilar, S.A., Madrid, 1955
9. BRAMÃO, L. et al. - Carta dos Solos de Portugal. Est.Agron.Nac., 1949
10. BRAUN - BLANQUET, J. et al. - Resultats de deux excursions geobotaniques à travers le Portugal septentrional et moyen. I - Une incursion dans la Serra da Estrela. Agron. Lus. 14 (4) : 303 - 323, 1952
11. CABRAL, J. - Panorama antigo, presente e futuro da Serra da Estrela. D. G. S. F., Lisboa, 1960
12. CABRAL, L. - A Serra da Estrela. O problema silvo-pastoril das freguesias do concelho de Seia. Rel. final Curso Eng.Silv., I.S.A., Lisboa, 1953

13. CAMPOS, J. MOTA P. - Rumo ao Futuro. Min. Economia, Lisboa, 1962
14. CAMPOS, J. MOTA P. - Fomento Pecuário. Min. Economia, Lisboa, 1962
15. CANHÃO, LUIS B. - Esquema fisiográfico e climático de Portugal Ibérico. D. G. S. F., Manteigas, 1960
16. CRAMPTON, E.- Nutricion Animal Aplicada Ed. Acribia, Saragoça, 1961
17. DEMOLON, A. - Dynamique du Sol. Le Maison Rustique, Paris, 1960
18. DISERENS, A.- Fôrets et paturage. J. Forestier Suisse 5/6: 66 - 74, 1919
19. DUCHAUFOR, P. - Les sols des paturages d'altitude. Bul.Fed.Fr.Econ. Alp. 7 : 77 - 81, 1959
20. FARRON, P. - Aménagement sylvo-pastoral. Schweiz.Zeits. fur Forstwesen, 103 : 1 - 10, 1952
21. FILIPE, M.R. - O problema pastoril na Serra da Estrela. Rel.final Curso Eng. Silv., I.S.A., Lisboa, 1944
22. FONSECA, A. - Contribuição para a determinação do valor da folhagem de algumas espécies florestais. Rel. final Curso Eng. Agron., I.S.A., Lisboa, 1945
23. GAINES, E. - Le paturage en forêt. Unasylva, 8 (2) : 59 - 66, 1954
24. GONÇALVES, J. - Perímetro de Manteigas. Rel. final Curso Eng. Silv., I.S.A., Lisboa, 1952
25. GONZALEZ, G. - Bromatologia y valoracion de pastos. Saragoça, 1952
26. GRIFFITH, R. e JEFFREY, R. - Determining chlorophyll, carotene and xantophyll. Ind.Eng.Chem.,Anal.Ed., 16:438 - 440, 1944
27. GRILLO, J. TELLES - Carta - Esboço dos Solos de Portugal. I.S.A., Lisboa, 1953
28. GUT, C. - L'amenagement des paturages La Forêt 4 (11) : 205, 1951
29. HARRIS, L. et al. - Intake and digestibility techniques and supplemental feeding in range forage evaluation. Agron.J. 51: 236 - 234, 1959

30. HODGSON, H. e REED, O. - Manual de laticínios para a América Tropical. U.S. Dpt. Agric., 1953
31. HUGHES, H. et al. - Forages. The Iowa State College Press, Iowa, 1953
32. KELLNER, O. - Princípios fundamentais da alimentação do gado. (trad.) 2ª ed, Livr. Classica Ed., Lisboa, 1922
33. LENKEIT, W. e BECKER, M. - Inspeção e apreciação de forragens (trad) Bol. Pecuário 24 (2) : 1 - 152, 1956
34. LUZE, J. - Repartition des surfaces entre la forêt et le paturage. J. For. Suisse 7/8 : 104 - 107, 1919
35. MAC GILLIVRAY, J. e BOSLEY, J. - Amino acid production per acre by plants and animals. Economic Botany, 16 (1):25-30, 1962
36. MALATO-BELIZ, J. - As pastagens de cervum (Nardus stricta L.) da Serra da Estrela. Fitossociologia e Melhoramento. Melhoramento, 8 : 23 - 60, 1955
37. MALATO-BELIZ, J. - Sur les paturages naturels du Portugal Méditerranéen et leur amelioration. Melhoramento, 12 : 13 - 23, 1959
38. MC CULLOUGH, M. - The significance of and techniques used to measure forage intake and digestibility. Agron. J. 51 (4):219-222, 1959
39. MELLO, L. MERCÊS DE - Sobre esquemas de análise das plantas forragíferas. Rev. Agron. 14 (1) : 51 - 65, 1961
40. MORRISON, F. - Compendio de alimentacion del ganado. U.T.E.H.A., México, 1956
41. MOTT, G. - Animal variation and measurement of forage quality. Agron. J. 51 : 223 - 226, 1959
42. NASCIMENTO, U. - As Subsistências de origem animal no quadro da Economia Portuguesa. Rev. Economia, 7 (2) : 61 - 79, 1954
43. OLIVEIRA, J.F. SANTOS - Subsídios para o estudo do metabolismo azotado. Rel. final Curso Eng. Silv., I.S.A., Lisboa, 1961

44. PEREIRA, A. - As pastagens de cervum da Serra da Estrela. Composição química ao longo do seu ciclo vegetativo. Agron. Lus. 19 (4) : 307 - 328, 1957
45. PORTUGAL, J. - A alimentação na exploração dos gados. Bol. Pecuário 14 (1) : 77 - 225, 1946
46. REID, J. et al. - What is forage quality from the animal standpoint? Agron. J. 51 (4) : 213 - 216, 1959
47. RIEBEN, E. - Le forestier en face des problèmes d'économie pastorale. Schweiz. Zeits. fur Forstw. 106 (1) : 1 - 31, 1955
48. RODRIGUES, J. - Os baldios municipais de Gouveia. Rel. final Curso Eng. Silv., I.S.A., Lisboa, 1944
49. RODRIGUES, M. - A Serra da Estrela. Subsídios para o melhoramento das suas pastagens. Rel. final Curso Eng.Silv., I.S.A., Lisboa, 1951
50. RUSSELL, E.J. - Les condiciones del suelo y el desarrollo de las plantas (trad. esp.) Aguilar, S.A., Madrid, 1954
51. SANTOS, P.CAVIQUE - Pastagens serranas. Publ. D.G.S.F. 10 (2) : 401-412, 1943
52. SEABRA, A. - Tortaux alimentares, CUF, Lisboa, 1952
53. SILVA, J. CANNAS DA - Alguns aspectos pecuários e o regime pastoril. Suas determinantes fundamentais. Est. Inf. Nº. 80 Lisboa, 1957
54. VASCONCELLOS, J.C. - Ervas forrageiras. Min. Economia, Lisboa, 1962
55. VOGEL, A. - Elementary practical organic chemistry. Longmans, Green and Co, London, 1958
56. VOISIN, A. - Productivité de l'Herbe. Flammarion, Paris, 1957
57. VOISIN, A. - Sol, Herbe, Câncer. La Maison Rustique, Paris, 1959
58. VOISIN, A. - Dynamique des Herbages. La Maison Rustique, Paris, 1961
59. Fomento Pecuário. Min. Economia, Lisboa, 1962
60. Official methods of analysis, 8th ed., A.O.A.C., Washington, 1960.

Centro Estudos Solos Florestais

II - A SERRA DA FREITA

1. INTRODUÇÃO

Dentro da linha traçada em trabalho anterior (8), aborda-se desta vez, o problema do valor nutritivo dos matos espontâneos que cobrem dum espesso manto as zonas planálticas de baldio da Serra da Freita, dependentes da Administração Florestal de Arouca.

Nesta vasta zona se situa o solar do gado arouquês, uma das melhores representantes das raças portuguesas de gado vacuum. Trata-se de animais aptos para a produção de leite e de carne, cuja área de dispersão compreende a zona limitada pelo Marão, Caramulo, Leomil e prolongamentos da Serra da Freita, que se esbatem no distrito de Aveiro (11). Calcula-se em 65 000 o número de animais desta raça aí existentes. Entre as características mais valiosas deste gado aponta-se o alto teor butiroso do leite, matéria prima da florescente indústria de laticínios da região.

Sabendo-se que, tirando o caso dos lameiros da zona marginal dos rios, a grande massa da alimentação deste gado são os matos das terras altas, não admira pois, o assunto nos tivesse chamado a atenção e justificasse, amplamente, um estudo que, sem ser exaustivo, pretendesse aflo-
rar alguns pontos capitais, que permitissem esclarecer, em primeira análise, o problema da valia alimentar de tais matos.

/

2. ECOLOGIA

Escolhemos para campo de estudos o local designado por "Mosqueiros" pelos povos da zona, pequena depressão onde corre uma linha de água e onde o nosso colega Eng.º Silv. Joaquim Gonçalves, estabeleceu há alguns anos campos de ensaio de pastagens melhoradas que ocupam a zona plana, de nível mais baixo.

Toda à roda estendem-se em suave pendor as encostas, até aos cabeços que limitam a zona. Nas encostas viradas a Sul arrotearam-se e semearam-se com espécies forrageiras melhoradas, no ano de 1961, cerca de 10 Hectares.

Foi na encosta de exposição N-NO que efectuamos as colheitas de matos, para efeitos de análise.

A altitude média do local anda pelos 900 m., o que leva a admitir a existência dum clima do tipo AxSA, de acordo com os critérios de ALBUQUERQUE (1). Segundo o mesmo autor tratar-se-ia duma zona de prados húmidos, permanentes, com pastagens herboides e com predomínio da pecuária bovina. Na realidade são os matos que actualmente predominam, muito embora a composição florística dos mesmos seja bastante complexa. Com efeito GONÇALVES, em trabalho não publicado, assinala a existência de matos xerofíticos, de matos higrófilos e de relvados húmidos, escalonados o grau de existência em humidade.

Esta zonagem verifica-se muito nitidamente na região em causa, ocupando os matos xerofíticos onde predomina a carqueja (Pterospartum tridentatum, L.) e o queiró (Erica umbellata, L.), nos cabeços mais secos, passando-se depois, gradualmente, à medida que a humidade aumenta, para um mato higrófilo onde a carqueja é em parte substituída pelo tojo (Ulex europaeus, L. e U. Nanus, Forst.) e onde os fetos (Pteridium aquilinum (L), Kuhn) começam a aparecer. Na zona mais baixa encontram-se, os campos de espécies forrageiras melhoradas, nalgumas manchas não ocupadas, por estes mantos compactos de fetos.

A par desta zonagem fitológica os solos também apresentam variações marcadas.

Consultando a carta geológica de Portugal editada pelos Serviços respectivos, verifica-se a existência no local de rochas plutónicas (granitos) e de manchas do complexo xisto gresoso das Beiras. A zona dos Mosqueiros apresenta-se como uma região de sobreposição destes dois tipos de rochas, surgindo o granito em erupções e afloramentos, na camada xistosa.

Na Carta de Solos de Portugal, editada pela Estação Agronómica Nacional em 1949 (2), são os solos da região classificados como afloramentos rochosos, ao passo que TELLES GRILO, na sua Carta Esboço dos Solos de Portugal de 1953, os classifica como solos litosólicos ácidos de regiões super húmidas ou húmidas, de xistos argilosos e de granitos (6).

Segundo este autor estes solos são definidos como "solos delgados com horizonte superficial rico em matéria orgânica, extremamente, muito fortemente ou, apenas, fortemente ácidos, sobre rocha pouco meteorizada ou inalterada. Por vezes pedregosos e com afloramentos rochosos" (6).

Tal descrição, sensivelmente exacta para o caso das zonas mais altas dos Mosqueiros, perde parte da sua validade nos locais mais baixos onde, devido a fenómenos erosivos e à topografia do local, a camada superficial de cor escura, muito rica em matéria orgânica, se tornou, progressivamente, mais espessa, em correspondência com a zona fitológica.

Num trabalho do PROF. DUCHAUFOUR (4) sobre solos de pastagens de altitude, este autor estuda a evolução de solos de pastagens assentes sobre rocha mãe silico aluminosa, isto é, ácida, e admite que, em condições de declive suave ou havendo terraços, os solos, que são inicialmente litosolos, evoluem para unidades do tipo RANKER, com um horizonte húmifero do tipo Mull, repousando directamente sobre a rocha mãe em vias de alteração e cobertos por agrupamentos vegetais vários, uns colonizadores e outros xerófilos. Este solo não é, porém, estável e assim evolui, por sua vez, para um solo castanho de Mull (ou Moder), em que, sob o horizonte húmifero, se forma um horizonte (B) de cor ocre, bastante rico em argila e ferro e com poucos fragmentos da rocha mãe, inalterada.

Em casos especiais (clima muito húmido e em estações "planas") pode haver ainda uma nova evolução, formando-se um solo "lavado"

(lessivé), depois dum primeiro arrastamento do ferro e da argila. Apareceriam então as associações acidófilas, como sejam as dominadas pela Festuca rubra (no caso do Mull fracamente ácido), pelo Nardus stricta e pela Deschampsia flexuosa (sobre Moder).

A evolução climática típica seria, pois, segundo DUCHAUFOR,

Litosolo → Ranker → Solo castanho → Solo
"lavado" (de Mull ou Moder)

Pensamos que, no caso presente, a evolução se está processando do realmente segundo esta marcha, uma vez que os solos de meia encosta apresentam já características que, morfológicamente, nos levam a incluí-los no grupo dos "Rankers".

Assinale-se ainda a existência de Festuca rubra nas três associações vegetais presentes, o que parece confirmar, indirectamente, o raciocínio exposto. O assunto, porém, como é óbvio só com um estudo especializado poderá ser, devidamente esclarecido.

3. O APROVEITAMENTO REGIONAL DOS MATOS

A actual cobertura vegetal representa uma degradação de cobertura climática (da aliança Quercion occidentalis, segundo BRAUN BLANQUET et al. (3), tendo sido as caducifólias primitivas, mercê do intenso sobrepastoreio, da exploração abusiva das reservas lenhosas e da roça de senfreada dos matos, substituídas pelo Ulex sp., pelas Ericaceas e Genisteas e ainda pelos pinhais artificiais de Pinus Pinaster.

Os povos da zona exploram, hoje em dia, os recursos que ainda lhes restam, com base na roça dos matos. Essa roça vai-lhes fornecendo "camas" para o gado, combustível para os fornos, e, em especial, forçando o aparecimento dos tenros rebentos da carqueja, gulosamente disputados por um gado cuja alimentação é sempre bastante frugal.... Além da carqueja vão ainda roendo o que de verde encontram e tudo aquilo que os espinhos não tornam inacessível. Finalmente o próprio Pteridium aquilinum é apanhado no Verão, para ser dado durante o Inverno, já seco e descorado,

ao gado, que a neve impede de sair dos seus currais.

E apesar deste panorama, aparentemente muito desfavorável, o gado vai cumprindo a sua missão, fornecendo leite em condições industrialmente aceitáveis e mantendo um estado sanitário notável, segundo a opinião dos Serviços Veterinários locais.

Daí a ideia de que esses matos tinham um interesse nutritivo que se não deveria desprezar. E daí, também, a razão de ser deste trabalho.

4. COLHEITA DE AMOSTRAS

Incidindo o trabalho sobre material extremamente heterogêneo e com uma variação gradual no sentido do declive, assumiu uma muito especial importância a colheita das amostras. Só na medida em que estas fossem representativas seriam válidos os resultados obtidos. Dentro deste espírito procurou a amostragem ser tão perfeita quanto possível. Efectuaram-se além disso em duas épocas do ano (Março e Junho) as colheitas de material.

Em ambas as ocasiões se colheu uma amostra de matos da zona xerófila e uma outra da zona hidrófila. Além disso retirou-se também uma amostra de carqueja, de modo a dispor-se dum termo de comparação, uma vez que esta espécie se apresentava como a mais generalizada e a mais apetecida pelo gado da zona. Como ordem de grandeza diremos ainda que nas colheitas efectuadas, e para uma cobertura equivalente a 20 t/Ha de peso fresco, a carqueja representava em média cerca de 8 t/Ha. Acentua-se que se trata duma média e que se encontraram valores de 4 a 12 t/Ha com poucos metros de diferença.

Quanto ao Pteridium aquilinum foi colhido em Julho. Em princípio deveria ter-se efectuado a colheita um pouco mais tarde, mas não foi possível fazê-lo. Apresentamos apesar disso estes valores porque, uma vez que constituem matéria prima para a produção do que poderemos designar por feno, são os valores expressos em termos de peso seco que interessam, e, quanto a estes a variação a esperar até ao fim do Verão não deverá ser significativa.

5. ESQUEMA ANALÍTICO

Uma vez que já anteriormente se fez a descrição e se apresentaram referências bibliográficas detalhadas quanto aos métodos e técnicas analíticas usadas (8), escusamo-nos de aqui os repetir, limitando-nos a apresentar imediatamente os Quadros I, II e III onde se resumem os valores obtidos.

6. DISCUSSÃO

As variações observadas não apresentam discrepâncias de vulto e são perfeitamente aceitáveis, uma vez que se atenda ao estado da vegetação no momento das colheitas.

Com efeito em Março a vegetação encontra-se ainda queimada pelos rigores do Inverno, pelo que o teor em humidade é bastante baixa. Trata-se dum alimento de pouco valor nutritivo e que o gado aproveita apenas por não dispor de mais nada. Já em Junho a situação é francamente melhor, e isso se reflectirá, muito marcadamente, no valor nutritivo, como à frente se verá. Considerando os valores em % de matéria seca as variações são em qualquer das colheitas muito pequenas, em especial no caso da carqueja. Nos matos a variação é pouco maior mas, em geral, concorde com a evolução verificada no caso das forragens melhoradas ensaiadas na Serra da Estrela (8). No caso dos elementos minerais é até muito mais regular essa variação, uma vez que o facto de não adubarem os terrenos anula as variações anormais observadas nessas plantas. Note-se que a carqueja, como leguminosa que é, aumenta, embora ligeiramente, o teor em Azoto (e em Proteína bruta consequente), mas que os matos apresentam uma evolução inversa mercê da lenhificação estival das restantes espécies e apesar de existirem outras leguminosas. Em todos os casos se observa uma diminuição da % de Fósforo e de Cálcio e um aumento do Potássio e do Sódio; como excepção assinala-se a diminuição do Magnésio na Carqueja em contraste com matos onde aumenta. O caso do Ferro tem especial interesse porque o seu alto teor inicial nos matos se deve, muito provavelmente, à presença da *Erica* que, como refere RUSSEL (10), é muito rica em elementos mínimos. Finalmente note-se que o aumento global da % de cinzas se deve filiar

Pteridium aquilinum

Mato higrófilo

Pterispartum tridantatum

QUADRO I

Material colhido	Data da colheita	Data da ogiveita	Humidade %	Proteína bruta		Gordura bruta		Fibra bruta		Subs. extr. não azotadas		Cinza	
				% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.	% m.f.	% m.s.
Pterospartum tridentatum	15.3.62 1.6.62	15.3.62 1.6.62	13,71 53,68	6,29	7,29	1,57	1,82	26,06	30,20	51,24	59,38	1,13	1,31
				3,60	7,78	0,73	1,58	16,08	34,71	25,28	54,58	0,63	1,35
Mato (Zona higrófila)	15.3.62 1.6.62	15.3.62 1.6.62	13,88 51,96	6,68	7,76	1,60	1,86	33,50	38,90	43,20	50,16	1,14	1,32
				3,57	7,43	0,86	1,79	19,80	41,22	22,65	47,14	1,16	2,42
Mato (Zona xerófila)	15.3.62 1.6.62	15.3.62 1.6.62	15,15 44,18	6,24	7,36	1,62	1,91	30,26	35,66	45,37	53,47	1,36	1,60
				3,49	6,26	0,99	1,77	22,71	40,68	27,68	49,58	0,95	1,71
Pteridium aquilinum	1.7.62	1.7.62	70,84	3,84	13,18	0,39	1,34	8,66	29,71	14,87	51,00	1,39	4,77

QUADRO II

Material colhido	Data da colheita	Matéria Orgânica % m.s.	Proteína verdadeira % m.s.	Prot. bruta indigestível % m.s.	Prot. bruta digestível % m.s.	Amidas % m.s.	Clorofila						- Carotenos	
							a		b		Total		mg/kg m.f.	mg/kg m.s.
							mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/g m.f.	mg/g m.s.	mg/kg m.f.	mg/kg m.s.
Pterospartum tridentatum	15.3.62 1.6.62	98,69 98,65	6,89 6,78	4,81 3,86	2,48 3,91	0,40 1,00	0,297	0,345	0,321	0,372	0,618	0,716	3,256	3,773
							0,291	0,584	0,289	0,580	0,580	1,165	5,609	12,110
Mato (Zona higrófila)	15.3.62 1.6.62	98,68 97,58	7,61 6,61	6,66 4,14	1,10 3,28	0,15 0,82	0,436	0,507	0,457	0,531	0,894	1,038	3,477	4,037
							0,238	0,496	0,249	0,517	0,487	1,013	3,127	6,510
Mato (Zona xerófila)	15.3.62 1.6.62	98,40 98,29	6,48 5,52	5,32 4,05	2,04 2,22	0,88 0,74	0,390	0,460	0,404	0,476	0,794	0,936	2,753	3,244
							0,246	0,440	0,252	0,451	0,497	0,891	3,501	6,279
Pteridium aquilinum	1.7.62	95,23	10,23	7,06	6,12	2,95	1,424	4,884	1,947	6,678	3,371	11,561	0,987	3,386

Material colhido	Data da colheita	Carbono g/g m.s.	Azoto mg/g m.s.	Fósforo mg/g m.s.	Potássio mg/g m.s.	Cálcio mg/g m.s.	Magnésio mg/g m.s.	Ferro mg/g m.s.	Sódio mg/g m.s.
Pterospartum tridentatum	15.3.62	0,572	11,67	0,30	0,70	2,00	1,25	0,29	0,78
	1.6.62	0,572	12,44	0,16	1,04	1,02	1,37	0,30	0,83
Mato (Zona higrófila)	15.3.62	0,572	12,42	0,55	0,70	2,31	1,38	0,74	0,82
	1.6.62	0,566	11,88	0,28	1,30	1,02	1,22	0,36	0,94
Mato (Zona xerófila)	15.3.62	0,571	11,78	0,36	0,70	2,13	1,62	1,44	0,69
	1.6.62	0,570	10,03	0,18	1,04	1,03	1,22	0,93	0,73
Pteridium aquilinum	1.7.62	0,552	21,10	0,39	3,80	1,61	3,83	0,16	2,06

talvez num aumento do teor em Sílica, uma vez que, quanto aos elementos doseados, a evolução a esperar seria inversa (desmineralização estival).

7. VALOR NUTRITIVO DOS MATOS

Passando, imediatamente, à discussão do valor nutritivo, e recorrendo aos mesmos índices de valia alimentar e de equilíbrio mineral usados no trabalho anterior (8), vamos começar por analisar o Quadro IV onde se apresenta as diferenças verificadas no coeficiente de digestibilidade, quando determinado analiticamente e quando calculado pelas tabelas de LEROY e LUCAS (9). Em todos os casos, as diferenças observadas atenuam-se grandemente em Junho, embora em Março sejam muito elevadas. Daí a artificialidade que afecta os valores das Unidades Forrageiras, das Unidades Amido, das Unidades Termos e dos TDN (Nutrientes digestivos totais) calculados para o caso da colheita de Março. Quanto aos valores estivais já neles se poderá fazer mais confiança e compará-los até com dados respeitantes a forragens melhoradas.

Quanto aos fetos, e muito embora sabendo-se que a secagem provocará uma diminuição da valia nutritiva em especial no que se refere aos componentes orgânicos, repare-se que se trata de um alimento bastante mais rico em potássio, cálcio, magnésio e sódio que os matos, e que, o próprio fósforo, embora baixo, apresenta valores mais interessantes. Apenas o ferro se situa num nível bastante baixo. Nos quadros V e VI apresentam-se os valores calculados da valia nutritiva e dos equilíbrios minerais, para os vários casos em estudo.

8. CONCLUSÕES

Sem nos alongarmos em discussões de pormenor, que julgamos escusadas em face da clareza dos valores obtidos, tentemos agora transpôr, para termos de aplicação, os ensinamentos colhidos.

Estamos, sem dúvida, perante alimentos que poderemos chamar concentrados e possuindo uma alta valia energética, o que se reflete nos valores de T.D.N. e E.D.. A pobreza em Proteína digestível é o maior contra a apontar. Quanto aos elementos minerais a deficiência em fósforo é

Q U A D R O IV

Material colhido	Data da colheita	Coef. Dig. (LEROY) (a)	Coef. Dig. determ. (b)	Diferença (b) - (a)
Pterospartum tridentatum	15.3.62	59,80	34,16	- 25,64
	1.6.62	55,98	50,26	- 5,72
Mato (Zona higrófila)	15.3.62	52,32	14,18	- 38,14
	1.6.62	50,28	44,14	- 6,14
Mato (Zona xerófila)	15.3.62	55,26	27,72	- 27,54
	1.6.62	50,82	35,46	- 15,36
Pteridium aquilinum	1.7.62	60,22	46,43	- 23,79

QUADRO IV

do	Data da colheita	Coef. Dig. (LEROY) (a)	Coef. Dig. determ. (b)	Diferença (b) - (a)
tatum	15.3.62	59,80	34,16	- 25,64
	1.6.62	55,98	50,26	- 5,72
a)	15.3.62	52,32	14,18	- 38,14
	1.6.62	50,28	44,14	- 6,14
)	15.3.62	55,26	27,72	- 27,54
	1.6.62	50,82	35,46	- 15,36
	1.7.62	60,22	46,43	- 23,79

QUADRO V

Material colhido Data da colheita	U.F.	U.A. (U.F.x) (0,7)	U.A. (KEL-) (LNER)	Unid. Termos	T.D.N. (MORRI) (SON)	E.D.	% Prot. digesti vel	Rel. Nu- tritiva	Rel. ad. prot.
Pterospartum tridentatum									
15.3.62	30,9	21,7	21,5	51	61,9	272	2,48	0,08	0,25
1.6.62	46,4	32,5	33,8	80	58,0	255	3,91	0,08	0,20
Mato (Zona higrófila)									
15.3.62	26,6	18,6	18,5	44	53,2	234	1,10	0,08	0,24
1.6.62	39,5	27,7	29,5	70	49,4	217	3,28	0,08	0,24
Mato (Zona xerófila)									
15.3.62	28,1	19,7	19,5	46	56,2	247	2,04	0,08	0,26
1.6.62	41,0	28,7	30,5	72	51,2	225	2,22	0,07	0,28
Pteridium aquilinum									
1.7.62	71,3	49,9	51,1	120	59,4	261	6,12	0,15	0,10

Q U A D R O VI

Material colhido Data da colheita	C/N	N+P+ + K	K/Ca	P/Ca	$\frac{K+Ca}{Na}$	$\frac{Ca+Mg}{K}$
Pterospartum tridentatum						
15.3.62	49	12,7	0,35	0,15	3,46	4,65
1.6.62	46	13,6	1,01	0,16	2,48	2,31
Mato (Zona hidrófila)						
15.3.62	46	13,7	0,30	0,24	3,67	5,24
1.6.62	48	13,5	1,27	0,27	2,49	1,73
Mato (Zona xerófila)						
15.3.62	48	12,8	0,33	0,17	4,13	5,37
1.6.62	57	11,3	1,01	0,18	2,84	2,16
Pteridium aquilinum						
1.7.62	26	25,3	2,37	0,24	2,62	1,43

notória, como reflexo da pobreza nesse elemento dos solos onde crescem. No conjunto assinala-se, porém, um equilíbrio mineral interessante, enriquecido até pela abundância de Ferro e pela possível existência de outros elementos mínimos em quantidades apreciáveis, (10).

Sem podermos, pois, aplaudir, incondicionalmente, o uso dos matos como alimento exclusivo do gado bovino regional por mais rústico que ele seja, parece-nos que eles poderão apesar disso, ser encarados como um precioso complemento das forragens verdes, obtidas nas pastagens melhoradas estabelecidas e a estabelecer. Ora, uma vez que, os matos xerófilos, (onde a carqueja tem maior representação) se encontram naturalmente revestindo os cabeços e encostas mais pobres, parece, delinear-se um ordenamento natural da região, reservando-se as zonas mais ricas para os campos de forragens melhoradas e conservando-se nos terrenos mais pobres os matos. A sua exploração terá, porém, de ser ordenada e de pensar-se até no seu melhoramento, por meio de adubações, ressementeiras, etc.. Não se pode andar apenas à mercê das necessidades primárias e imediatas dos povos e melhorar não é, muitas vezes, transformar. Basta saber aproveitar melhor aquilo que já se tem.

AGRADECIMENTO

Ao Eng^o. Silv. Francisco Próspero dos Santos, Administrador Florestal de Arouca, agradecemos as sugestões feitas e a franca e leal colaboração sempre prestada, que tornaram possível este trabalho.

Sumário

As colheitas efectuadas nos matos do baldio da Serra da Freita, (no local dito Mosqueiros) e incidindo sobre a Carqueja, matos xerófilos, matos hidrófilos e fetos permitiram concluir tratar-se de alimentos com valor energético alto, apesar de relativamente pobres em proteína digestível. Daí a sugestão feita dos mesmos serem em parte conservadas de modo a servirem de alimentação complementar das forragens melhoradas introduzidas e a introduzir na região.

BIBLIOGRAFIA

1. ALBUQUERQUE, J. PINA MANIQUE - Carta ecológica de Portugal. Min. Economia, Lisboa, 1954
2. BRAMÃO L. et al. - Carta dos Solos de Portugal. Est. Agron. Nac., 1949
3. BRAUN-BLANQUET, J. et al. - Resultats de deux excursion geobotaniques à travers le Portugal septentrional et moyen III Agron. Lus. 18, 1956
4. DUCHAUFOR, P. - Les sols des paturages d'altitude. Bul. Fed.Fr.Econ. Ap. 7 : 77 - 81, 1959
5. GONÇALVES, J. - Perímetro de Manteigas. Rel. Final Curso Eng^o. Silv., I.S.A., Lisboa, 1952
6. GRILO, J. TELLES - Carta Esboço dos Solos de Portugal. Rel. Final Curso Eng^o. Agron., I.S.A., Lisboa, 1953
7. MORRISON, F. - Compendio de alimentacion del ganado. - U T E H A, México, 1956
8. OLIVEIRA, J.F. SANTOS - Subsídios para o conhecimento do valor nutritivo das pastagens de montanha. I - A Serra da Estrela, D.G.S.F., Lisboa, 1963
9. PORTUGAL, J. - A alimentação na exploração do gado. Bol. Pecuário 14 (1) : 77 - 225, 1946
10. RUSSELL, E.J. - Las condiciones del suelo y el desarrollo de las plantas (trad. esp.) Aguilar, S.A., Madrid, 1954
11. Fomento Pecuário - Min. Economia, Lisboa, 1962

Centro Estudos Solos Florestais

VALOR NUTRITIVO DAS VAGENS DE Gleditsia triacanthos. L.

Para além das vantagens indirectas que a floresta proporciona à pastagem quando com ela associada em harmónico conjunto, destaca-se, num contributo palpável e imediato, o valor alimentar das folhas, ramos e frutos das espécies florestais. Como refere RODRIGÁNEZ (11) já Virgílio e Plínio falaram das folhas das árvores como alimento do gado e, desde então, não tem deixado de crescer o interesse destes sub produtos florestais como recurso alimentar da maior valia. Não se trata apenas duma solução de emergência para épocas de crise, sempre de esperar em climas irregulares como o do Continente Português, mas sim dum recurso constante e da maior importância, até para pecuárias evoluídas e ricas em pastagens verdes, como são as da França, Alemanha, Suíça, etc.. É muito extensa a lista das espécies florestais cujas folhas e ramos são usadas na alimentação dos gados. Em RODRIGÁNEZ (11), KELLNER (6), MORRISON (7), HODGSON (5), FONSECA (1), FOLGADO (2, 3, 4) e muitos outros podem-se encontrar dos respeitantes às espécies usadas com esse fim e até informações sobre a valia alimentar destes produtos.

Não são, porém, só as folhas e ramos que têm interesse alimentar. Além do conhecido caso da engorda de porcos com bolota de azinho, também a alfarroba fornece vagens de grande riqueza nutritiva como alimento para equinos. Na mesma família da Alfarrobeira (Leguminosae subfam. Cesalpinioidea) encontra-se uma espécie, que já hoje se vai encontrando nalguns pontos do Continente, a *Gleditsia triacanthos*, L., designada habitualmente por Espinheiro da Virginia. PEREIRA COUTINHO (10) refere que se trata duma essência muito boa para constituir sebes e vedações, o que poderá ser de uma grande utilidade na compartimentação e delimitação de pastos. Até que ponto as vagens desta espécie teriam ou não valor alimentar foi naturalmente um problema que se levantou a alguns técnicos florestais, tendo o Eng^o. Silv. JOAQUIM FELIZ RODRIGUES procedido, em Março de 1962, à recolha das mesmas, de duas árvores de médio porte existentes no talude do rio de Aveiras, no limite do viveiro florestal da Azambuja.

Foi sobre esse material que incidiram as análises efectuadas que revelaram, como adiante se verá, tratar-se dum alimento rico em proteínas e em substâncias extractivas não azotadas. Apresenta, além disso, % elevadas de Potássio, Cálcio, Magnésio e Fósforo.

As determinações feitas nesse material foram as seguintes: Humidade, Proteína bruta, Gordura bruta, Fibra bruta, Cinza bruta, Substâncias extractivas não azotadas, Matéria Orgânica, Proteína verdadeira, Proteína bruta digestível e indigestível, Amidas, Carbono, Azoto, Fósforo, Potássio, Sódio, Cálcio, Magnésio e Ferro. Sobre as técnicas usadas consulte-se OLIVEIRA (8).

Nos Quadros I e II resumem-se os valores obtidos. Note-se que se apresentam separadamente os dados respeitantes às análises das sementes, da casca e da vagem inteira, de modo a apreciar-se melhor a valia relativa destes vários lotes.

A partir dos dados assim obtidos construíram-se os Quadros III e IV onde se resumem as expressões calculadas da valia alimentar e dos equilíbrios minerais, à semelhança de trabalhos anteriores (8, 9).

Trata-se pois dum recurso alimentar a ter em conta no ordenamento silvo pastoril de zonas onde esta essência seja utilizável. Na Península Ibérica ela existe segundo VASQUEZ (12) em zonas de clima temperado e temperado frio, e até temperado quente, de preferência em solos frescos, apesar de também vegetar em solos fracos.

Como KELLNER refere (6) o seu abuso pode trazer inconvenientes graves para a saúde do gado pelo que haverá que fixar, para cada espécie, por meio de ensaios, qual a dose tolerada. Além disso note-se que as vagens com que trabalhámos estavam há muito caídas (foram apanhadas em Março) e portanto muito diminuído o seu valor alimentar. Nas vagens maduras e/ ou acabadas de cair deve, pois, ser ainda superior a % de proteína bruta e de proteína digestível e menor a % de substâncias extractivas não azotadas. Os dados obtidos devem pois ser considerados como um mínimo a esperar, embora podendo ser largamente superado. E como mesma esta perspectiva pessimista apresenta um interesse grande, deve a Silvicultura nacional ter na *Gleditsia triacanthos* um recurso, com que pode e deve contar, na sua marcha contínua pelo progresso da terra portuguesa.

Q U A D R O I

Material	Humidade %	Proteína bruta % m.s.	Gordura bruta % m.s.	Fibra bruta % m.s.	Subs. extr. não azot. % m.s.	Cinzas % m.s.	Matéria Orgânica % m.s.	Proteína pura % m.s.	Proteína bruta indigestível % m.s.	Proteína bruta digestível % m.s.	Amidas % m.s.
Semente	6,01	29,44	1,77	13,41	50,73	4,65	95,35	25,84	6,54	22,90	3,60
Casca	10,67	5,59	0,46	20,04	69,74	4,17	95,83	5,17	2,63	2,97	0,42
Vagem	9,75	12,06	0,70	19,00	64,04	4,20	95,80	11,06	3,85	8,21	1,00

Q U A D R O II

Material	Carbono g/g m.s.	Azoto mg/g m.s.	Fósforo mg/g m.s.	Potássio mg/g m.s.	Cálcio mg/g m.s.	Magnésio mg/g m.s.	Ferro mg/g m.s.	Sódio mg/g m.s.
Semente	0,553	47,11	4,76	2,46	3,13	4,46	1,45	0,58
Casca	0,556	8,94	1,06	3,29	2,77	0,16	0,07	0,90
Vagem	0,556	19,30	1,81	3,02	2,93	1,95	0,27	0,85

Q U A D R O III

Material	U.F.	U.A. (U.F.x) (x0,7)	U.A. (KEL- LNER)	Unid. Termos	T.D.N. (MORRI- SON)	E.D.	% Prot. dige- stível	Rel.Nu- tritiva	Rel.ad. prot.
Semente	103,7	72,6	70,4	166	74,1	326	22,9	0,41	0,06
Casca	96,0	67,2	66,3	156	68,6	302	3,0	0,06	0,08
Vagem	97,0	67,9	66,6	157	69,3	305	8,2	0,14	0,06

Q U A D R O IV

Material	C/N	N+P+ + K	K/Ca	P/Ca	K+Ca	Ca+Mg
Semente	12	54,5	0,85	1,52	9,93	2,95
Casca	62	13,3	1,19	0,38	6,77	0,89
Vagem	29	24,1	1,03	0,62	6,98	1,62

Sumário

Apresentam-se dados analíticos respeitantes às vagens da Gleditsia triacanthos, L., apanhadas nas margens do rio Aveiras, no Viveiro Florestal da Azambuja, durante o mês de Março de 1962. Ressalta-se o valor enérgico destes frutos, ricos em proteínas, em substâncias extractivas não azotadas e em elementos minerais.

BIBLIOGRAFIA

1. FONSECA, A. - Contribuição para a determinação do valor da folhagem de algumas espécies florestais. Rel. final Curso Eng^o. Agron., I.S.A., Lisboa, 1945
2. FOLGADO, J. - Digestibilidade e valor alimentar das folhas do ulmeiro e choupo. Est. e Inf. 104, D.G.S.F., Lisboa, 1959
3. - Digestibilidade e valor alimentar das folhas do sobreiro. Est. e Inf. 111, D.G.S.F., Lisboa, 1959
4. - Digestibilidade e valor alimentar das folhas do freixo. Est. e Inf. 132, D.G.S.F., Lisboa, 1960
5. HODGSON, H. e REED, O. - Manual de lacticínios para a América Tropical. U.S. Dept. Agric., 1953
6. KELLNER, O. - Princípios fundamentais da alimentação do gado (trad), 2^a ed., Livr. Cl., Ed., Lisboa, 1922
7. MORRISON, F. - Compendio de alimentacion del ganado. U.T.E.H.A., México, 1956
8. OLIVEIRA, J.F. SANTOS - Subsídios para o conhecimento do valor nutritivo das pastagens de montanha I - A Serra da Estrela. D.G.S.F., Lisboa, 1963
9. - Idem II. A Serra da Freita. D.G.S.F., Lisboa, 1963
10. PEREIRA COUTINHO, A.X. - Esboço duma flora lenhosa portuguesa. Publi. D.G.S.F. 3, 1938
11. RODRIGÁNEZ, C. - Pastos arboreos 3^a ed., Livr. Cl. Ed., Lisboa, 1923
12. VASQUEZ, E. GONZALEZ, - Silvicultura, 2^a ed., Ed. Dossat, S.A., Buenos Aires, 1947.

PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHOS PUBLICADOS EM

"ESTUDOS E INFORMAÇÃO"

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| A - Silvicultura | 1 - Legislação |
| B - Aquicultura | 2 - Informações Técnicas |
| C - Ecologia | 3 - Estudos |
| D - Biologia | 4 - Terminologia |
| E - Tecnologia | 5 - Técnica e Métodos |
| F - Economia Florestal | 6 - Organização |
| G - Diversos | 7 - Bibliografia |
| H - Fogos, Pragas e Doenças | 8 - Sistemática e Identificação |

ÚLTIMOS TRABALHOS PUBLICADOS

- Nº 183 - B 1 - Índice Remissivo do Regulamento da Lei da Pesca nas Águas Interiores (Decreto Nº 44 623 de 10 de Outubro de 1962).
- A. PEREIRA NINA e A. PESTANA.
- Nº 184 - G 3 - Sobre a Distribuição do Pinheiro Bravo no Continente Português - ANTÓNIO MANUEL DE AZEVEDO GOMES.
- Nº 185 - F 2 - Nota Informativa da Previsão da Campanha Corticeira de 1963.
- A. BELO DIAS.
- Nº 186 - F 2 - Nota Informativa da Previsão da Campanha Madeireira de 1963.
- F. VELOSO GAIO.
- Nº 187 - G 2 - 5ª Reunião do Grupo de Trabalho do Eucalipto do Mediterrâneo da FAO. Relatório de Actividade (1961-1963) - ERNESTO DA S. R. GOES e MANUEL P. FERREIRINHA.
- Nº 188 - E 3 - Conversão e Secagem ao Ar da Madeira de Eucalipto (*Eucalyptus Globulus Labill.*) - ALBINO DE CARVALHO.
- Nº 189 - A 5 - Cálculo da Quantidade de Penisco a Empregar nos Diversos Métodos de Sementeira e Estimativa do Respectivo Preço - J.C. FREIRE THEMUDO.
- Nº 190 - E 3 - Madeiras de Casoarina - ALBINO DE CARVALHO.
- Nº 191 - E 3 - Impregnação de Madeiras em Verde - ALBINO DE CARVALHO.
- Nº 192 - G 3 - A. Estudos de Nutrição Vegetal - 1. Amostragem, colheita e preparação de material para análise foliar - 2. Composição mineral das folhas de oito espécies de Eucaliptos - 3. Análise foliar. Cuidados na fase preparatória das folhas - MARIA TERESA C. CABRAL.